

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Spielerisch Lesen lernen

Förderung der Lesekompetenz von Kindern der
1. und 2. Klasse anhand von Regelspielen

eingereicht von:

Janine Peipp (geb. Hildbrand)

Flurstrasse 5

9242 Oberuzwil

hildbrand.janine@learnhfh.ch

Matrikelnummer: 11-693-140

Betreuung:

Alexandra Waibel

Datum der Abgabe:

17.11.2024

Abstract

Anhaltende Probleme in der Leseflüssigkeit und im Leseverständnis können bei Schüler*innen dazu führen, dass ihre Lesemotivation und die Verbindung des Lesens mit positiven Emotionen beeinträchtigt werden (Hurrelmann, 2019). Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Förderung der Lesekompetenz von Kindern der 1. und 2. Klasse durch den Einsatz von Regelspielen motivierend gestaltet werden kann. Im Rahmen einer Evaluationsstudie erfolgte eine Analyse von fünfzehn Lesespielen mit einem Sample von insgesamt 24 Kindern, bei denen ein Förderbedarf im Lesen besteht. Über eine Befragung der Kinder mithilfe eines Fragebogens wurden die Lesespiele qualitativ und quantitativ evaluiert. Zudem wurden die Spiele den Kompetenzen des Lehrplans Volksschule (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017) und den fünf Lesekompetenzstufen Buchstaben, Silben, Wörter, Sätze und Texte zugeordnet. Basierend auf den Ergebnissen werden Empfehlungen gegeben, wie Lesespiele effektiv in den Unterricht integriert werden können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
1 Einleitung.....	1
2 Ausgangslage und Entwicklungsthema.....	2
2.1 Ausgangslage der Kompetenzgruppen.....	3
2.2 Bezug zum Berufsfeld	3
2.3 Fragestellung	4
2.4 Aufbau der Arbeit.....	4
3 Theoretische Grundlage und Forschungsstand	5
3.1 Lesekompetenz	5
3.2 Entwicklung der Lesekompetenz.....	5
3.3 Spieltheorie und empirische Befunde zum Spiel im Kontext von Lernen.....	10
3.4 Der Einsatz von Spielen zur Leseförderung	13
4 Lernstandserfassung im Bereich der Lesekompetenz.....	14
4.1 Auswahl der Stichprobe.....	14
4.2 Methodik der Erfassung.....	15
4.3 Ergebnisse	15
5 Didaktik und Materialien.....	17
5.1 Förderung der Lesekompetenz von Kindern mit Fokus auf die 1. und 2. Klasse .	17
5.2 Lesekompetenzstufen	17
5.3 Auswahl der Lesespiele.....	18
5.4 Zuordnung der Lesespiele zu den Lesekompetenzstufen.....	20
6 Methodik der Evaluation	21
6.1 Beschreibung des methodischen Vorgehens der Evaluationsstudie	21
6.2 Forschungsinstrumente	22
6.3 Qualitative Erhebung mittels Fragebogen.....	23

7	Dokumentation der Durchführung.....	24
7.1	Umsetzung.....	24
7.2	Lesespiele im Praxistest.....	26
8	Ergebnisse.....	27
8.1	Ergebnisse der Evaluationsstudie.....	27
8.2	Lesespiele im Vergleich.....	30
8.3	Zusammenfassung mit Beantwortung der Forschungsfrage.....	67
9	Diskussion.....	69
9.1	Pointierte Einschätzung des Entwicklungserfolgs.....	69
9.2	Bezug auf den theoretischen Hintergrund.....	70
9.3	Einschränkungen.....	70
9.4	Ausblick bezüglich Berufspraxis.....	71
10	Literaturverzeichnis.....	72
11	Tabellenverzeichnis.....	77
12	Abbildungsverzeichnis.....	78
	Anhang.....	i
	A. ELFE II – Auswertungsbogen.....	i
	B. Fragebogen.....	v
	C. Kategorienliste.....	vi
	Selbstständigkeitserklärung.....	viii

1 Einleitung

Damit Kinder und Erwachsene am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, müssen sie in der Lage sein, zu rechnen, zu lesen und zu schreiben. Der Erwerb dieser elementaren Grundfertigkeiten erfolgt in der Schule neben der Vermittlung anderer wichtiger Kompetenzen. In meiner langjährigen Arbeit als Klassenlehrerin auf der Unterstufe fiel mir auf, dass die Schüler*innen anfangs sehr motiviert sind zu lesen. Diese Motivation lässt aber immer stärker nach, vor allem bei jenen Kindern, die Schwierigkeiten haben mit dem Lesen. In meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin beobachte ich, dass es sehr wenige Spiele gibt im Schulhaus, welche den Bereich der Leseförderung abdecken. Demgegenüber ist die Auswahl an Spielen zur mathematischen Förderung oder zur Förderung der exekutiven Funktionen sehr gross. Diese Feststellung hat mich dazu motiviert, mich in der vorliegenden Arbeit mit dem Thema Lesen im Allgemeinen und Lesespielen im Besonderen zu befassen.

Lesen ist ein komplexer Prozess, der von den Schüler*innen eine Vielzahl von kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten verlangt. Um Texte verstehen und interpretieren zu können, müssen verschiedene kognitive Prozesse parallel ablaufen, wie die Worterkennung, das Verständnis der Satzstruktur und schliesslich die Einbettung der Bedeutung in einen Gesamtkontext. Zudem spielt das Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Informationen während des Lesens, da es vorhergehende und neue Informationen im Gedächtnis speichert und miteinander verknüpft. Ebenso beeinflusst auch die Motivation die Leseleistung.

Diese Masterarbeit gibt einen Überblick über fünfzehn ausgewählte Lesespiele, die im Handel erhältlich sind. Eine Analyse der Spiele und eine Erprobung mit Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lesen sind Hauptbestandteile dieser Arbeit. Welche Spiele sind motivierend für die Kinder? In welcher Phase des Leselernprozesses ist welches Spiel am geeignetsten? Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Spiele? Es geht in der vorliegenden Arbeit darum, sich mit diesen bedeutsamen Fragestellungen zu befassen und mögliche Lösungsansätze zu finden.

2 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Im Bildungsauftrag der Schule ist verankert, dass Kulturtechniken vermittelt werden sollen. Dazu gehört neben dem Rechnen und Schreiben auch das Lesen. Laut Frauen et al. (2007) zeigt nach durchschnittlich neun Schuljahren beinahe jede*r vierte 15-Jährige erhebliche Schwierigkeiten, Informationen aus einem einfachen Text zu erfassen. Auch die PISA-Ergebnisse von 2022 zeigen einen drastischen Leistungsrückgang in der Lesekompetenz. Der Leistungsdurchschnitt im OECD-Raum sank um 10 Punkte, was in etwa dem Lernfortschritt eines halben Schuljahres entspricht (OECD, 2023, S. 52).

Die Lesefähigkeit stellt jedoch eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung kommunikativer Kompetenz dar und bildet die Grundlage für das Erlernen verschiedener Fächer, einschliesslich mathematisch-naturwissenschaftlicher Kompetenzen. Darüber hinaus ermöglicht sie eine reibungslose Integration in das Bildungssystem, erfolgreiche Bewerbungen und die Fähigkeit, eine Ausbildung zu absolvieren. Nicht zuletzt ist es für die aktive Teilnahme am demokratischen Prozess durch die Meinungsbildung und das Verständnis unterschiedlicher Standpunkte unerlässlich, Informationen durch Lesen zu entschlüsseln. (Frauen et al., 2007, S. 6)

Saxer verweist bereits 1991 auf die Tatsache, dass Lesekompetenz ohne die Motivation zu lesen nichts nützt (Saxer, 1991, S. 131). Hurrelmann (2019, S. 29–30) führt aus, dass anhaltende Leseprobleme (im Verständnis und der Leseflüssigkeit) oft die Motivation und somit die Verbindung des Lesens mit positiven Emotionen beeinträchtigen.

Die Schulen sind neben den traditionell wahrgenommenen Aufgaben von Leseförderung und literarischer Bildung genauso verantwortlich für das Lesetraining (Bertschi-Kaufmann und Graber, 2019). Das Lesetraining umfasst das Einüben von Fertigkeiten und Strategien, um ein flüssiges Lesen und eine gezielte Herangehensweise an die Textarbeit zu fördern.

In der Masterarbeit werden verschiedene Lesespiele genauer betrachtet und analysiert. Der Schwerpunkt liegt unter anderem auf der Dauer, dem Vorbereitungsaufwand für die Lehrperson (LP), der Lesezeit für die Mitspieler*innen und ihrer Eignung für eine bestimmte Lesekompetenzstufe und dem Förderfokus im Bereich Lesen. Die Spiele werden für diesen Zweck mit einigen Unterstufenschüler*innen mit Förderbedarf ausprobiert. Inhaltlich sollten sie zum Aufgabenbereich des Lesetrainings passen und im besten Fall durch den motivierenden Charakter des Spiels auch zur Förderung der Lesemotivation beitragen.

2.1 Ausgangslage der Kompetenzgruppen

Der ELFE II¹ (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2022) wird mit Kindern aus fünf Klassen der Jahrgangsstufe eins und zwei durchgeführt, mit dem Ziel Niveaugruppen für den Praxistest der Lesespiele zu bilden. Die Klassen sind teilweise aus verschiedenen Schulhäusern des Kantons St. Gallen, weshalb es nur bedingt möglich ist, Niveaugruppen zu bilden. Die Schüler*innen fielen entweder der Klassenlehrperson oder der schulischen Heilpädagogin im Bereich des Lesens auf und zeigten einen Förderbedarf. Es war kein Kriterium, dass sie schon einmal einen Lesetest durchgeführt hatten oder schulpsychologisch getestet wurden.

2.2 Bezug zum Berufsfeld

Die Leseförderung von Kindern der 1. und 2. Klasse spielt eine zentrale Rolle im Berufsfeld der schulischen Heilpädagogik. Die Schüler*innen kommen mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen in die Schule und so benötigen viele Kinder eine individuelle Unterstützung und Förderung. Insbesondere im Bereich der Lesekompetenz gibt es einen hohen Bedarf an gezielter Förderung, da die Fähigkeit zu lesen nicht nur für den schulischen Erfolg, sondern auch für die gesellschaftliche Teilhabe von grundlegender Bedeutung ist.

Spiele stellen dabei eine wertvolle Methode dar, um die Motivation der Kinder zu fördern. Der spielerische Ansatz ermöglicht es Kindern, ihre Kompetenzen ohne Druck und in einem angstfreien Umfeld zu entwickeln. Insbesondere für Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf im Bereich Lesen stellen Lesespiele eine effektive Möglichkeit dar, das Lernen zu individualisieren und auf die Bedürfnisse der Schüler*innen einzugehen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit werden verschiedene bestehende Lesespiele ausgewählt und mit Kindern der 1. und 2. Klasse erprobt. Die Erfahrungen aus diesen praktischen Erprobungen bieten wertvolle Erkenntnisse für die Anwendung in der schulischen Praxis und sollen als Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Lesespielen dienen. Die vorliegende Arbeit soll auch andere Lehrpersonen, Therapeut*innen und Heilpädagog*innen ermutigen, im Rahmen der Leseförderung Spiele einzusetzen.

Die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Methoden sollen helfen, die Lesekompetenz von Kindern frühzeitig zu stärken und somit ihre schulischen und sozialen Chancen zu verbessern. Die Leseförderung, als Teil der schulischen Heilpädagogik, leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit und zur inklusiven Bildung.

¹ ELFE ist die Abkürzung für „Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler“ und das II steht für die zweite Version Lenhard, Lenhard und Schneider (2022).

2.3 Fragestellung

Da es bisher wenig Literatur im Bereich von Lesespielen zur Förderung der Lesekompetenz gibt, widmet sich die vorliegende Masterthesis der Untersuchung bereits vorhandener Lesespiele im Kontext der Leseförderung bei Kindern der 1. und 2. Klasse mit Förderbedarf. Im Rahmen dieser Untersuchung werden folgende Fragestellungen behandelt:

Inwiefern eignen sich ausgesuchte Lesespiele für die Lesekompetenzstufen der 1. und 2. Klasse? Worin unterscheiden sich die ausgesuchten Spiele zur Leseförderung? Welche Vor-/Nachteile gibt es für die einzelnen Spiele im Bezug auf die Förderung der Lesekompetenz?

2.4 Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit werden zuerst die theoretischen Grundlagen dargelegt. Diesbezüglich werden sowohl die Bereiche der Lesekompetenz und der Spieltheorie als auch die der Lesespiele behandelt. Anschliessend wird auf die durchgeführte Lernstandserfassung genauer eingegangen. Danach werden die in der Masterarbeit berücksichtigten Lesespiele erläutert und auf die Methodik der Evaluation eingegangen. Nach der Dokumentation der Durchführung und der Zusammenfassung der Ergebnisse, werden diese mitsamt ihrer Grenzen diskutiert. Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick auf die Berufspraxis ab.

3 Theoretische Grundlage und Forschungsstand

Im ersten Teil der theoretischen Grundlagen steht die Begrifflichkeit der Lesekompetenz im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei wird diese in einen größeren Zusammenhang eingebettet und anhand verschiedener Autor*innen definiert. Ein weiterer Fokus liegt auf der Spieltheorie und auf empirischen Befunden zum Spiel im Kontext von Lernen. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung des Einsatzes von Spielen zur Leseförderung.

3.1 Lesekompetenz

UNESCO definiert die Lesekompetenz als „Fähigkeit, Gedrucktes und Geschriebenes aus verschiedenen Kontexten zu verstehen, zu interpretieren, zu kommunizieren und weiterzuverarbeiten. Lesekompetenz beinhaltet kontinuierliches Lernen, um individuelle Ziele zu erreichen, eigene Potentiale zu entwickeln, das Wissen auszuweiten und vollständig an der Gesellschaft teilzuhaben“ (Frauen et al., 2007, S. 23). Somit umfasst die Lesekompetenz mehr als die bloße Übersetzung von Buchstaben.

3.2 Entwicklung der Lesekompetenz

Es gibt in der Literatur verschiedene Ansätze, die Lesekompetenz zu definieren. Entsprechend vielfältig sind auch die Modelle, welche Lesekompetenzstufen abbilden. Im Folgenden werden zwei Ansätze erläutert, nämlich das PISA-Lesekompetenz-Modell (Frauen et al., 2007, S. 25) und die Lese-/Schreibstufen nach Frith (1986).

PISA-Lesekompetenz-Modell

Die theoretische Struktur der Lesekompetenz in der PISA-Studie (OECD, 2023) wird häufig zitiert und dient als Grundlage für weitere Ausführungen. Zudem bilden die Daten der PISA-Studie oft die Grundlage für weiterführende Forschungen. Dabei werden nicht nur Informationen aus dem Text herausgelesen, sondern auch textbezogene Interpretationen sowie Reflexionen und Bewertungen des Gelesenen gefordert, um als lesekompetent zu gelten.

Diese drei Hauptbereiche finden sich auch in Abbildung 1 des PISA-Lesekompetenz-Modells aus dem Jahr 1999 (Frauen et al., 2007, S. 25). Die Leser*innen sollen nicht nur primäre textinterne Informationen nutzen, sondern auch externes Wissen heranziehen und sich über den Inhalt und die Form des Textes Gedanken machen.

Abbildung 1: Theoretische Struktur der Lesekompetenz in Pisa (1999) (eigene Darstellung in Anlehnung an Frauen et al., 2007, S. 25)

In den PISA-Lesekompetenztests 2022 gibt es acht Lesekompetenzstufen, welche in Abbildung 2 kurz zusammengefasst dargestellt werden. Da die PISA-Studie mit 15-jährigen Jugendlichen durchgeführt wurde (OECD, 2023, S. 47), setzen die Kompetenzen höher an als jene, welche die in dieser Masterthesis fokussierte Zielgruppe der Erst- und Zweitklässler*innen im Moment erreichen soll. Zuerst müssen die Vorläuferfertigkeiten erarbeitet werden, bevor Textverständnis überhaupt möglich wird (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 25). Deshalb ist für die vorliegende Masterarbeit hauptsächlich die unterste Kompetenzstufe 1c von Bedeutung, welche im Detail lautet: «Leser*innen auf Stufe 1c können die wörtliche Bedeutung kurzer, syntaktisch einfacher Sätze erfassen und bestätigen und in einem begrenzten Zeitraum mit einer klaren und einfachen Zielvorgabe lesen. Die Aufgaben auf dieser Stufe sind durch einen einfachen Wortschatz und einfache syntaktische Strukturen gekennzeichnet» (OECD, 2023, S. 109).

Abbildung 2: Die acht Lesekompetenzstufen in Pisa (eigene Darstellung nach OECD, 2023, S. 108–109)

Lesen-/Schreibstufen nach Frith (1986)

Das zweite, nicht weniger bekannte Modell, ist das Sechs-Stufen-Modell der Schriftsprachentwicklung nach Frith (1986, S. 77). In diesem Modell wird der Fokus primär auf die Lesetechnik gesetzt und nicht auf das Leseverständnis. Im Gegensatz zum PISA-Modell verknüpft es das Lesen und Schreiben als sich gegenseitig beeinflussende Prozesse, die allerdings nicht synchron verlaufen (Stecher, Rauner & Waidmann, 2021). Frith erweiterte ihr ursprünglich drei Phasen umfassendes Modell der Schriftsprachentwicklung (logographemische, alphabetische, orthographische Phase) zu einem Sechs-Stufen-Modell, um die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Lese- und Rechtschreibentwicklung sichtbar zu machen. Jede der drei Phasen wurde in zwei Stufen unterteilt, wobei entweder das Lesen oder das Schreiben als „Schrittmacher“ der jeweiligen Strategie fungiert, die die Phase kennzeichnet (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 28–29). In Abbildung 3 wird durch die schwarzen Pfeile symbolisiert, ob in der jeweiligen Phase das Lesen das Schreiben antreibt oder umgekehrt. Die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Stufen sind fließend und jedes Kind durchläuft sie in seinem eigenen Tempo, oft auch sprunghaft (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 10).

Abbildung 3: Eigene Darstellung der Lese-/Schreibstufen nach Frith (1986) (Stecher et al., 2021)

Friths Modell basiert auf empirischen Untersuchungen des Schriftspracherwerbs im Englischen (Frith, 1986, S. 77), wobei es auch in der Forschung zum deutschen Schriftspracherwerb Anwendung findet. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen und Erweiterungen des Modells, etwa durch Stecher et al. (2021), die die integrativ-automatisierte Stufe hinzugefügt haben. Andere, wie Steinbrink und Lachmann (2014, S. 25), reduzieren das Modell auf drei Hauptstufen. Sie messen der zeitlichen visuellen Verarbeitung jedoch ebenfalls viel Bedeutung zu, insbesondere für die orthographischen Leistungen im Lese-Rechtschreiberwerb. Studien, wie die von Hood und Conlon (2004), zeigen, dass die visuelle Verarbeitung im Vorschulalter eine signifikante Vorhersagekraft für die Leseflüssigkeit in der 1. Klasse hat. Die präliterale-symbolische Stufe kann daher als Vorläuferfertigkeit für den Leselernprozess betrachtet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die mittleren drei Phasen des Modells (logographemische, alphabetische und orthographische Stufe) eingegangen, da diese in allen betrachteten Quellen übereinstimmend beschrieben werden. Die präliterale-symbolische Stufe und die integrativ-automatisierte Stufe werden hingegen nur teilweise erwähnt und deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Logographemische Phase

In der logographemischen Phase (wird auch logographische Phase genannt) werden bekannte Wörter durch ihre visuell hervorstechenden Merkmale erkannt. Meistens ist dies der Anfangsbuchstabe. So könnte ein Kind namens Anna beispielsweise den eigenen Namen erkennen, unter Umständen aber das Wort Auto fälschlicherweise auch als Anna lesen (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 25–26).

Alphabetische Phase

Das synthetisierende Lesen ist die Strategie, welche in der alphabetischen Phase genutzt wird. Die Schüler*innen wandeln dabei nacheinander die Buchstaben (Grapheme) eines Wortes in die zugehörigen Laute (Phoneme) um und fügen diese anschliessend zusammen, um das Wort zu erkennen (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 26). Da die detaillierte lautliche Analyse und das bewusste Lesen von Buchstabe für Buchstabe bei vielen Kindern die volle Konzentration beanspruchen, wird der Kontext anfangs komplett ignoriert. Wörter, die zuvor visuell gespeichert wurden, wie der eigene Name, werden nun durch Lautsynthese gelesen (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 9–10). Neben Phonemen und Graphemen spielen auf dieser Stufe auch Silben eine wichtige Rolle. Beim Lesen helfen sie zu bestimmen, welche Laute verbunden werden müssen. Viele Kinder entdecken selbst, dass deutsche Wörter typischerweise aus einer betonten ersten und einer unbetonten zweiten Silbe bestehen (Scheerer-Neumann, 2017, S. 78). Durch die alphabetische Lesestrategie können aber auch unbekannte oder erfundene Wörter gelesen werden. Sobald Wörter nicht lautgetreu sind, stösst die alphabetische Phase mit der Graphem-Phonem-Korrespondenz an ihre Grenzen. Bei lautgetreuen Wörtern ist die alphabetische Strategie jedoch sehr erfolgreich (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 26). Sie bleibt auch beim Übergang zur orthographischen Phase erhalten und wird weiter verwendet. Selbst geübte erwachsene Leser*innen benutzen hin und wieder die alphabetische Strategie, beispielsweise beim Lesen von langen Wörtern in Beipackzetteln (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 31).

Orthographische Phase

Der wesentliche Unterschied zur alphabetischen Lesestrategie liegt darin, dass beim Lesen nun grössere Einheiten verwendet werden und nicht mehr die 1:1-Zuordnung von Graphem und Phonem. Durch die orthographische Lesestrategie können daher auch Wörter, die nicht lautgetreu sind, problemlos gelesen werden (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 26). Im Gegensatz zur logographischen Phase, in der Wörter vor allem anhand ihrer grafischen Merkmale erkannt werden, erfolgt das direkte Worterkennen in der orthographischen Phase durch die systematische Zerlegung in orthographische Einheiten, wie z.B. Morpheme oder häufig vorkommende Silben (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 10). Kinder lernen sowohl durch Anleitung als auch unbewusst die Regeln der Rechtschreibung, die die alphabetische Methode ergänzen. Dadurch können sie beim Lesen kurze Vokale erkennen und beim Schreiben die Auslautverhärtung beachten. Diese Regeln verstehen sie aber nicht sofort vollständig, was zu typischen Fehlern und „Übergeneralisierungen“ führt (Scheerer-Neumann, 2017, S. 79). Mit zunehmender Übung wächst der Wortschatz, der sofort erkannt und gelesen werden kann, der sogenannte Sichtwortschatz. Das Lesen wird zunehmend automatisiert. Zudem verbessert sich die Lesekompetenz auf der Satz- und Textebene (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 10).

Obwohl die Leseentwicklung nach Frith (1986) in Phasen beschrieben wird, erfolgt der Unterricht in der Praxis häufig anders strukturiert. Ein Beispiel dafür ist das Lehrmittel Lese-schlau (Rickli, 2010), eines der alternativ-obligatorischen Lehrmittel in vielen deutschsprachigen Kantonen der Schweiz. Die Mehrheit der Kinder des Samples werden damit unterrichtet. Dieses Lehrmittel setzt stark auf eine intensive Lautschulung und verfolgt eine andere Reihenfolge, indem es zunächst die Verknüpfung von Lauten mit Grossbuchstaben einführt, bevor die Schüler*innen die Kleinbuchstaben kennenlernen. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Kinder die Wörter, Sätze und Texte, die sie lesen, auch verstehen (Rickli, 2010).

3.3 Spieltheorie und empirische Befunde zum Spiel im Kontext von Lernen

Sowohl Hauser (2021) wie auch Hüther und Quarch (2018) stellen fest, dass der Begriff des Spiels lange Zeit nicht definiert wurde und es auch heute noch schwierig ist, eine Definition vorzunehmen. Hüther und Quarch (2018, S. 25) verweisen darauf, dass das Spiel bereits in der DNA des Menschen steckt. Die Kinder erkunden von Geburt an spielerisch die Welt. Dabei finden sie durch Ausprobieren und auch Scheitern schrittweise heraus, was wie funktioniert und was sich auf welche Weise entdecken lässt. So verankern sie unzählige neue Erfahrungen im eigenen Gehirn (Hüther & Quarch, 2018, S. 86–87). Mehrere Autor*innen erklären deshalb das Spiel als eine freie Tätigkeit der Kinder, wie beispielsweise Rollenspiele (Hauser, 2021; Hüther & Quarch, 2018). Hauser (2021, S. 22) orientiert sich an folgenden Merkmalen, die eine Tätigkeit enthalten muss, um als Spiel bezeichnet werden zu können: unvollständige Funktionalität, so-tun-als-ob, positive Aktivierung, Wiederholung und Variation. Die Merkmale, welche Wildegger-Lack (2022, S. 241) aufzählt, weisen einige Übereinstimmungen auf. Beide Autor*innen listen das So-tun-als-ob und die Wiederholung auf. Die unvollständige Funktionalität lässt sich mit dem Handeln ohne Folge vergleichen. Unter dem Begriff der positiven Aktivierung werden sowohl die intrinsische Motivation als auch die Selbstbestimmung aufgeführt (Hauser, 2021, S. 43–51).

Damit Spiel möglich wird, muss sich das Individuum in der Spielgemeinschaft wohlfühlen. Dies ist gemäss Hauser (2021, S. 68) das bedeutsamste Kriterium für Spiel, welches Wildegger-Lack (2011) in ihrer Darstellung nicht abbildet (s. Abbildung 4). Hauser widerspricht jedoch der Auffassung, dass Zweckfreiheit ein Merkmal des Spiels sei und gelangt zu der Überzeugung, dass im Spiel die Tätigkeit (das Mittel) vor dem Zweck kommt (Hauser, 2021, S. 23–26). Damit eine Tätigkeit als echtes Spiel gilt, sollten möglichst viele dieser Kriterien erfüllt sein. «Je mehr Merkmale zutreffen, desto mehr erleben die Spielenden einen ‚flow‘-Effekt und damit ‚echtes Spiel‘» (Wildegger-Lack, 2022, S. 242).

Abbildung 4: Merkmale des kindlichen Spiels (Wildegger-Lack, 2011, S. 77)

Neben den unterschiedlichen Merkmalen von «Spiel» existieren auch verschiedene Spielformen, welche aufeinander aufbauen und von den Kindern in unterschiedlichen Entwicklungsstufen gespielt werden. Es treten aber nicht nur in einigen Spielen, sondern auch in einzelnen Altersstufen mehrere Spielformen parallel auf, wie in der Abbildung 5 von Lieger et al. (2021) ersichtlich ist.

Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Lieger et al., 2021 in Anlehnung an Heimlich, 2023, S. 33)

Die früheste Spielform, die bereits bei Kleinkindern beobachtet werden kann, ist das Funktions- oder Explorationsspiel. Dabei experimentieren die Kinder mit verschiedenen Materialien aus ihrer Umgebung, wie Wasser, Sand oder Papier, und erweitern ihre Fähigkeiten, beispielsweise durch das Ausprobieren unterschiedlicher Fortbewegungsarten. Mit zuneh-

mendem Verständnis für ihre Umwelt und die Funktionen der umgebenden Gegenstände sind die Kinder in der Lage, diese umzufunktionieren, sodass im Symbolspiel beispielsweise eine Kartonschachtel als Auto dient. Das Rollenspiel ist noch anspruchsvoller, da Kinder dabei unterschiedliche Rollen einnehmen und durch die Interaktion mit anderen Kindern lernen. Beim Konstruktionsspiel bauen die Kinder mit Rohmaterialien und Werkzeugen geplante Objekte, was ihre räumliche Vorstellungskraft, ihr logisches und kreatives Denken sowie ihr Durchhaltevermögen fördert. Zu den Regelspielen gehören beispielsweise Kreisspiele oder Spiele im Sportunterricht, aber auch Lern-, Würfel- oder Kartenspiele, die häufig bewusstes Lernen beabsichtigen (Burkhardt Bossi, Lieger & Felten, 2009, S. 10–12; Heimlich, 2023, S. 34–41). Insgesamt lässt sich eine zunehmende Verschiebung vom spielerischen Lernen hin zu einem stärker zielgerichteten, instruktionalen Lernen von Kindern bis zu Jugendlichen beobachten (Hauser, 2021, S. 296).

Bei den sogenannten Lernspielen ist Vorsicht geboten, da sich dahinter oftmals ausgeklügelte Förderprogramme verbergen, die wenig Raum für echtes Spielen lassen. Spielerische Methoden können jedoch das Lernen erleichtern, besonders in Gruppen- und Interaktionsspielen, die soziale Lernziele fördern. Um den echten Spielcharakter zu bewahren, müssen Kinder aber Freiräume haben, selbst Regeln und Abläufe zu gestalten. Ansonsten wird das Lernen für die Kinder lediglich als Spiel maskiert. Das Verhältnis von Spiel und Lernen ändert sich mit der Entwicklung: Im Kindergarten vermischen sich Spiel und Lernen, während sie sich in der Schule stärker trennen (Heimlich, 2023, S. 215–217). Diesen Einschränkungen der Spielpädagogik stehen systematische Beobachtungen von Slot (2018) gegenüber, welche zeigen, dass Kinder im freien Spiel oft eher repetitives Verhalten zeigen, das deutlich unter ihrem Lernpotential liegt. Aber erst durch das Meistern von Anstrengungen mit leichtem Stress gelangen Kinder, wie Braun (2012, S. 22) ausführt, zu Lernerfolg und zu einer Dopaminausschüttung. Kommen diese Anstrengungen in Form eines zu lösenden Problems im Spiel daher, macht bereits deren Bewältigung Spass (Hauser, 2021, S. 298). Das Spielen trägt zudem positiv zur Persönlichkeitsentwicklung bei und unterstützt die Sprache und Kognition, weshalb es in pädagogisch-therapeutischen Lern- und Handlungskontexten eine wichtige Rolle spielt (Wildegger-Lack, 2022, S. 241).

Bereits Fröbel (1826, S. 68), der Gründer des Kindergartens, betonte den grossen pädagogischen Nutzen der Spielfreude für das Lernen im Vorschulalter. Hauser (2021) zeigt auf, dass Regelspiele im Kindergarten, welche gewisse schulrelevante Kompetenzen fördern, auch ohne Erwachsenen-Kind-Interaktionen wirksam sind. Hüther und Quarch (2018) gehen noch weiter und argumentieren, dass Kinder aufhören zu spielen, wenn sie sich kontrolliert fühlen. Deshalb fördert gemäss den Autor*innen das Lernspiel den Homo ludens (spielender Mensch) nicht. Stattdessen plädieren sie für mehr Freispiel, in welchem Kinder

automatisch kreativ werden und ihre Potenziale entfalten können (Hüther & Quarch, 2018, S. 87, 108). Bereits Erstklässler*innen zeigen eine Unterscheidung der Begrifflichkeiten hinsichtlich der Tätigkeiten «spielen» und «Spiele machen». So werden unter «spielen» diejenigen Tätigkeiten gefasst, die dem Freispiel entsprechen, während «Spiele machen» beispielsweise Regelspiele bezeichnet (Jäger, 2011, S. 143). Im geführten Spiel werden die Vorteile des freien Spiels kombiniert mit einer direkten Anleitung einer erwachsenen Person. So sollen ausgewählte Lernziele gezielt gefördert, aber gleichzeitig auch die Motivation und das Engagement der Kinder gesteigert werden. Skene et al. (2022) untersuchten in einer Meta-Analyse der Cambridge Universität, wie geführtes Spiel die Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern in der frühen Kindheit beeinflussen kann. Vor allem in den positiven Effekten auf die exekutiven Funktionen und mathematischen Fähigkeiten stimmten mehrere analysierte Untersuchungen überein. Die Studie konnte nachweisen, dass die Intensität der Intervention, die Anzahl der teilnehmenden Kinder und die Rolle der erwachsenen Person die Wirksamkeit des geführten Spiels beeinflussten. Jedoch waren die Stichproben oft klein, weshalb die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden müssen (Skene et al., 2022).

3.4 Der Einsatz von Spielen zur Leseförderung

Hauser (2021, S. 313–316) analysierte verschiedene Studien, die sich mit der Entwicklung von Wortschatz, Sprachverständnis und mündlichem Sprachgebrauch im Rahmen des freien Spiels befassten. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die Interventionen der Erwachsenen während des Freispiels als Modell dienten und so zur Erweiterung des Wortschatzes der Kinder beitrugen. Besonders auffällig waren die Zusammenhänge von Sprachgebrauch und Spiel in den Studien mit Kindern vor dem vierten Geburtstag. Dies liegt auch daran, dass es gemäss Braun (2012, S. 11–13) kritische Phasen in der Gehirnentwicklung gibt, in welchen die Veränderungen besonders rasch, tiefgreifend und stabil sind. Das kritische Zeitfenster für den Spracherwerb dauert etwa bis zum siebten Lebensjahr (Hauser, 2021, S. 299). Bisher fehlen noch systematische Studien zum Einsatz von Spielen zur Leseförderung. Hoppe und Schwenke (2013, S. 7–8) betonen aber die Wichtigkeit der Lesemotivation, beispielsweise durch Erfolgserlebnisse. Frauen et al. (2007, S. 31) stellen ein Spannungsfeld zwischen der Lesemotivation und der Förderung der Lesetechnik fest, da diese oft mittels wenig ansprechenden Lehrgängen unterrichtet wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Lesetechnik durch Spiele motivierender gelehrt und gelernt werden kann. In der Literatur finden sich kaum Hinweise zum Einsatz von Spielen für die Leseförderung. Es kann jedoch angenommen werden, dass Spiele motivierender sind um das Lesen zu fördern. Denn das gemeinsame Spiel befriedigt das angeborene Bedürfnis der Menschen nach Freiheit aber auch Zugehörigkeit und Verbundenheit.

Dadurch wird es mit positiven Gefühlen assoziiert (Hüther & Quarch, 2018, S. 22–23). In diesem Zusammenhang weist Wildegger-Lack (2022, S. 242–244) darauf hin, dass Spiele im pädagogisch-therapeutischen Kontext dann wirkungsvoll sind, wenn die Kinder die Möglichkeit zur Selbstbestimmung haben und nicht durch zu starke Übungsstrukturen eingeschränkt werden, da dies die intrinsische Motivation schwächen könnte. Bei der Verwendung von speziell entwickelten Regelspielen in Therapie und Schule muss die therapeutisch-pädagogische Fachkraft deshalb darauf achten, ein Gleichgewicht zwischen Spass am Spiel und den sprachlichen Lerninhalten zu finden. Wenn die sprachlichen Anforderungen zu hoch sind, verliert das Kind die Freude am Spiel und könnte aufhören. Sind sie jedoch zu leicht, bringen sie wenig Nutzen für die Therapie (ebd.).

4 Lernstandserfassung im Bereich der Lesekompetenz

Das folgende Kapitel gibt sowohl einen Überblick über die Auswahl der Kinder als auch Einblick in die Durchführung und die Testergebnisse des ELFE II (Lenhard et al., 2022) der Stichprobe. Zwei beispielhafte, pseudonymisierte Auswertungsbogen befinden sich im Anhang A.

4.1 Auswahl der Stichprobe

Bei der Stichprobe handelt es sich um Kinder der 1. und 2. Klasse im letzten Quartal vor den Sommerferien. Die Schüler*innen stammen aus zwei Schulhäusern und insgesamt fünf verschiedenen Klassen und werden von der Autorin als Schulische Heilpädagogin (SHP) gefördert. Die Klasse 2a stammt aus einer ländlichen Umgebung, alle anderen Klassen gehen im selben Schulhaus in einem urbanen Umfeld zur Schule.

Die Stichprobe setzt sich aus zwölf Mädchen und zwölf Jungen zusammen. Davon sprechen sechs zu Hause ausschliesslich Deutsch beziehungsweise Schweizerdeutsch. Die übrigen Kinder wachsen mehrsprachig auf. Zehn Kinder der Stichprobe sprechen zwei Sprachen zu Hause, wovon eine Sprache Deutsch ist. Die übrigen acht Kinder sprechen zuhause kein Deutsch. Für die Auswahl der Kinder war weder das Geschlecht noch die Muttersprache ein Kriterium, sondern ausschliesslich die Lesekompetenz. Die Schüler*innen wurden von den jeweiligen Klassenlehrpersonen aufgrund der beobachteten unterdurchschnittlichen Leseleistungen im Unterricht ausgewählt.

Einige Kinder der Stichprobe erhalten bereits zusätzliche Unterstützung, da sie einen Förderbedarf im Bereich der Sprache aufweisen. Riccardo und Ali besuchen ausschliesslich die Logopädie, während Nora, Aurora, Sofia, Carla und Elena zusätzlich zur Logopädie auch am DAZ-Unterricht teilnehmen. Valentina und Leano haben bereits mit einer LRS-

Therapie begonnen. Sie wurden nicht vom SPD abgeklärt, sondern die Unterstützung wurde auf direktem Weg beantragt.

Die Erhebung mit dem ELFE II (Lenhard et al., 2022) sowie die Förderung mit den Lesespielen durch die Autorin finden in einem separaten Schulzimmer statt. Meistens ist dies, infolge des fixen Stundenplans, nach Klassen getrennt in Kleingruppen von 2-7 Kindern. Lediglich bei den beiden 1. Klassen bietet sich die Möglichkeit, die Lesespiele parallel und somit auch klassendurchmischt auszuprobieren.

4.2 Methodik der Erfassung

Die Erfassung der Lesekompetenz der Stichprobe wird mit dem ELFE II (Lenhard et al., 2022) durchgeführt. Ein grosser Vorteil dieses standardisierten Lesetests für die vorliegende Arbeit ist, dass er in Kleingruppen durchführbar ist und die verschiedenen Ebenen des Wort-, Satz- und Textverständnisses einzeln auswertet. Zudem ist er in der Kurzform bereits ab der 1. Klasse einsetzbar. Gemäss der Definition der Lesekompetenz durch UNESCO (s. Kapitel 3.1) umfasst die Lesekompetenz mehr als bloss das Übersetzen von Buchstaben. Deshalb war bei der Auswahl des Erfassungsinstrumentes zentral, dass dieses nicht ausschliesslich die Lesetechnik misst, wie dies beispielsweise im SLRT-II (Moll & Landerl, 2014) der Fall ist. Im ELFE II (Lenhard et al., 2022) wird durch die Zeitbegrenzung die Leseflüssigkeit mitberücksichtigt, der Fokus liegt jedoch auf dem Verständnis. Das Salzburger Lesescreening (Mayringer & Wimmer, 2014) kam für die Erfassung im Rahmen dieser Arbeit nicht in Frage, da es dafür erst ab der 2. Klasse Normdaten gibt. Die Tests werden alle von der Autorin selbst durchgeführt, um allfällige Unterschiede in der Durchführung zu vermeiden. Die Lektionen, welche dafür zur Verfügung stehen, werden jedoch durch den Stundenplan vorgegeben. Dadurch können Einflüsse von tageszeitlichen Konzentrationsschwankungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

4.3 Ergebnisse

In der 1. Klasse wird die offizielle Kurzversion des Tests durchgeführt, da für diese Altersstufe Normwerte existieren und die Proband*innen nicht verunsichert oder unter Druck gesetzt werden sollen. In der Kurzversion entfällt der Teilbereich des Textverständnisses. Mit den Schüler*innen der 2. Klasse wird die dreiteilige Version des Tests durchgeführt, um auch einen Einblick zu haben, wie der Stand im Textverständnis ist. Zwei Kinder der 2. Klasse haben keinen Wert fürs Textverständnis, da sie die Aufgabe falsch verstanden und somit auch falsch gelöst haben. Ihre Lesekompetenz fällt auch im Klassenverband als unterdurchschnittlich auf. Deshalb wurden ihre Resultate anhand der Normdaten der Kurzversion für die 2. Klasse ausgewertet.

Tabelle 1: Ergebnisse ELFE II (eigene Darstellung nach Lenhard et al., 2022)²

1. Klasse	Name	T-Wert ³ Gesamt- ergebnis	T-Wert Wörter	T-Wert Sätze	T-Wert Texte
a	Aurora	52	53	50	
	Carla	38	40	38	
	Elena	46	42	50	
	Nora	44	50	38	
	Seraina	43	49	38	
	Sofia	40	47	34	
b	Dario	33	30	38	
	Matteo	44	44	44	
2. Klasse					
a	Gabriel	38	35	43	41
	Giulia	44	39	43	51
	Leano	36	36	36	41
	Lia	36	38	37	39
	Noah	38	37	39	41
	Tiago	38	34	39	46
	Valentina	37	32	39	44
b	David	40	42	41	41
	Jessica	44	42	48	44
	Juan	41	45	45	36
	Mila	53	56	55	46
c	Ali	41	47	36	
	Amir	49	51	56	41
	Anisa	29	38	28	27
	Niko	37	42	32	41
	Riccardo	37	42	34	

Obwohl einige Zweitklässler*innen zuhause nicht deutsch sprechen und tendenziell weniger Unterstützung bekommen, weichen deren Ergebnisse nicht massgeblich von den anderen ab. Was hingegen auffällt, ist, dass in der Klasse 2b die schwächeren Leser*innen mit einem Gesamtergebnis eines T-Werts zwischen 40-53 vergleichsweise besser abschneiden als die der anderen beiden 2. Klassen. Somit zeigt sich, dass ein Kind je nach Klassenzusammensetzung als schwache*r Leser*in auffällt, wohingegen es in einer anderen Klasse schon zum Mittelfeld gehören könnte.

² Für die Namen der Kinder werden durchgängig Pseudonyme verwendet.

³ Der T-Wert ist ein standardisierter Wert in der Testdiagnostik, basierend auf einer Normalverteilung mit einem Mittelwert von 50 und einer Standardabweichung von 10.

5 Didaktik und Materialien

Im folgenden Kapitel wird auf die Didaktik zur Förderung der Lesekompetenz in der 1. und 2. Klasse eingegangen. Im nächsten Schritt erfolgt eine Erläuterung der verwendeten Lesekompetenzstufen. Anschliessend an die allgemeine Beschreibung der Lesespiele erfolgt eine Zuordnung der einzelnen Lesespiele zu den Lesekompetenzstufen.

5.1 Förderung der Lesekompetenz von Kindern mit Fokus auf die 1. und 2. Klasse

Es ist wichtig, dass Fördermassnahmen an den Entwicklungsstand der Kinder angepasst sind (Mannhaupt, 2006, S. 105). Kinder durchlaufen während ihrer Schulzeit verschiedene Phasen der Lese- und Schreibentwicklung, beginnend mit der alphabetischen Phase. Die Trainings sollten dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Übungen auf alphabetischem Niveau sind für die 1. Klasse geeignet, während orthographische Inhalte erst ab der Mitte der 2. oder Anfang der 3. Klasse sinnvoll sind. Dabei ist sicherzustellen, dass die alphabetischen Fähigkeiten gesichert sind, bevor mit orthographischen Inhalten begonnen wird (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 196).

5.2 Lesekompetenzstufen

Wie im Kapitel 3.2 Entwicklung der Lesekompetenz aufgeführt, werden gemäss Frith (1986) sechs Stufen voneinander unterschieden, die mehrheitlich die Lesetechnik betreffen. Im Kindergarten bewegen sich die Kinder bereits in der präliteral-symbolischen und teilweise in der logographemischen Stufe (s. Abbildung 3, S. 8). Die ausgesuchten Lesespiele lassen sich vor allem in der alphabetischen und orthographischen Phase verorten, da sich die Schüler*innen der 1. und 2. Klasse hauptsächlich in diesen Bereichen entwickeln. In der alphabetischen Phase (s. S. 9) ist die Phonem-Graphem-Zuordnung zentral und die Bedeutung von Silben wird zunehmend wichtiger. In der orthographischen Phase (s. S. 9) wächst der Sichtwortschatz, also der Anteil jener Wörter, die sofort erkannt und gelesen werden können. Diese Lesekompetenzstufe zeigt sich auch im ELFE II (Lenhard et al., 2022), in dessen Auswertung es je einen T-Wert zu den Bereichen Wörter, Sätze und Texte gibt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden fünf Kompetenzstufen verwendet, welche in der folgenden Abbildung gezeigt werden.

Abbildung 6: Fünf Lesekompetenzstufen (eigene Darstellung)

5.3 Auswahl der Lesespiele

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lesekompetenzstufen werden mit einzelnen (möglichst homogenen) Gruppen von Kindern der 1. und 2. Klasse unterschiedliche Lesespiele ausprobiert. Diese werden anhand verschiedener Kriterien wie z. B. Vorbereitungsaufwand, Komplexität, Leseanteil, o.ä. analysiert und verglichen.

Es stellte sich als sehr wichtig heraus, die Spiele vor der Erprobungsphase genau zu durchdenken, denn nicht überall, wo Lesespiel darauf steht, geht es im Endeffekt wirklich um die Fertigkeit des Lesens. Teilweise sind darunter beispielsweise Anlaut-Spiele, welche eher im Bereich des ersten Schreibens einzugliedern wären.

Ausserdem ist ein wichtiges Kriterium, dass die Spiele zum Zeitpunkt der Verfassung der Arbeit im Handel oder Internet gut erhältlich sind und dies zu einem Preis von maximal 30 Franken pro Spiel. Jene Spiele, die schon vor längerer Zeit erschienen, kann man teilweise noch als gebrauchte Spiele erwerben. Sobald diese jedoch seltener werden, steigt ihr Preis. Ein Beispiel dafür ist das Spiel *Rätsel in der Leseburg* (Rohner & Wolf, 2006). Dieses wird zwar noch in einigen Schulzimmern anzutreffen sein, ist aber leider nicht mehr erhältlich und wurde deshalb von der Erprobungsphase ausgeschlossen. Das Spiel *Wumpel!* (Bücklein & Joekel, 2019) wurde für die Arbeit aus Preisgründen in der Kompakt-Version verwendet. Die einzige Ausnahme ist das Spiel *Lesen lernen* (Biedermann, 2018), welches neu nahezu 50 Franken kostet. Es wurde miteinbezogen, da es vielfältiger in den Leseaufgaben erschien und ein anderes Spielkonzept verfolgt als die anderen Spiele. Ausserdem ist es zum Zeitpunkt der Verfassung der Arbeit immer noch erhältlich.

Der Förderfokus der Spiele im Rahmen dieser Arbeit soll sich auf die 1. und 2. Klasse beschränken. Aufgrund der Erprobung im vierten Quartal wurden die beiden Spiele *Buchstabix* (Dreier-Brückner, 2006) und *Buchstaben-Potzblitz!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022a), in welchen das Erkennen der Buchstaben die zentrale Aufgabe darstellt, nicht in

die Auswahl aufgenommen. Ausserdem lässt sich mit dem ELFE II (Lenhard et al., 2022) die reine Erkennung der Buchstaben nicht testen, da dieser erst auf der Wortebene einsetzt. Das Spiel *Buchstabix* (Dreier-Brückner, 2006) ist ein Memory, bei welchem die jeweiligen Gross- und Kleinbuchstaben ein Pärchen bilden. Dabei leisten passende Bilder auf den Kärtchen Hilfestellung. Dieses Spiel kann bereits ab Mitte der 1. Klasse eingesetzt werden. Im Lehrmittel «Leseschlau» findet die Einführung der Kleinbuchstaben in der dritten Phase statt. Dies ist frühestens anfangs des zweiten Semesters in der 1. Klasse der Fall (Rickli, 2010). Beim Spiel *Buchstaben-Potzblitz!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022a) müssen Gross- und Kleinbuchstaben in verschiedenen Schriften erkannt werden. Somit stellt es etwas höhere Anforderungen an die Spieler*innen als das Memory.

Wichtig für die Auswahl ist ausserdem, dass es sich nicht bloss um eine spielerische Übung, wie beispielsweise LÜK (Vogel, 1967) oder Logico (Finken, 2024), handelt. Diese werden von den entsprechenden Herstellern als Lernsysteme und nicht als Spiele verkauft. Ob dies noch als Spiel bezeichnet werden kann, müsste erst noch geklärt werden, da es den Arbeitsblättern mit Ausmalbild zur Lösungskontrolle ähnelt (Hauser, 2021, S. 16). Ausserdem soll es sich nicht um Spiele aus Erstlese-Lehrmitteln handeln, welche von den Lehrpersonen selbst kopiert werden müssen, sondern es sollen einzeln erhältliche Spiele sein. Angesichts all dieser Kriterien werden für die vorliegende Masterarbeit folgende 15 Lese-spiele eingesetzt, auf welche im Kapitel 8.2 ab S. 30 detailliert eingegangen wird:

- *Lesehexe* (Rohner & Wolf, 2013)
- *Sil-ben-wie-se* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c)
- *Meine ersten Lesewörter* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023d)
- *Meine nächsten Lesewörter* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023e)
- *Immer, aber, mit & Co.* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023c)
- *Auf die Plätze, fertig, lesen!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023b)
- *Reim-Schätzchen* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a)
- *Lesen lernen* (Biedermann, 2018)
- *Himmel oder Hummel?* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b)
- *Lies genau!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022d)
- *Doppelmoppel* (Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c)
- *Wumpel!* (Bücklein & Joekel, 2019)
- *Die Lese-Ratte* (Kreowski, 2017)
- *Stadt Land Vollpfosten* (Görz & Barreto, 2019)
- *Cat Crimes* (Orlov, 2017)

5.4 Zuordnung der Lesespiele zu den Lesekompetenzstufen

Die ausgewählten Spiele werden in diesem Kapitel den Lesekompetenzstufen aus der Abbildung 6 (s. S. 18) zugeordnet. Einige Spiele umfassen zwei Kompetenzstufen, was in Abbildung 7 durch zweifarbige Balken dargestellt wird. Die Farbübergänge spiegeln dabei den fließenden Übergang zwischen den Stufen wider und entsprechen den Farben der Lesekompetenzstufen in Kapitel 5.2.

Die Spiele *Lesehexe* (Rohner & Wolf, 2013) und *Sil-ben-wie-se* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c) bewegen sich vorwiegend auf der Silbenebene, gehen jedoch durch die Wortbildung schrittweise auf die Wortebene über. Das Spiel *Lesen lernen* (Biedermann, 2018) wechselt je nach Aufgabe flexibel zwischen der Silben- und Wortebene hin und her.

Die meisten ausgewählten Spiele bewegen sich ausschliesslich auf der Wortebene (s. Abbildung 7) und fördern vor allem die schnelle Worterkennung. Aus dem Verlagsprogramm von LingoPlay wurden für die vorliegende Arbeit sieben Spiele ausgewählt: *Meine ersten Lesewörter*; *Meine nächsten Lesewörter*; *Immer, aber, mit & Co.*; *Reim-Schätzchen*; *Auf die Plätze, fertig, lesen!*; *Himmel oder Hummel?* und *Lies genau!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b, 2022d, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d, 2023e). Auch die drei Level von *Doppelmoppel* widmen sich der schnellen Worterkennung (Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c).

Durch die Kategorienkarten bezieht *Stadt Land Vollpfoften* (Görz & Barreto, 2019) bereits die Satzebene ein, bleibt aber mehrheitlich auf der Wortebene.

Drei Spiele lassen sich gänzlich auf der Satzebene einordnen: *Wumpel!* (Bücklein & Joekel, 2019), *Die Lese-Ratte* (Kreowski, 2017) und *Cat Crimes* (Orlov, 2017). *Cat Crimes* und *Die Lese-Ratte* dringen je nach Spielweise schon in die Textebene vor.

Abbildung 7: Kompetenzbereiche der Lesespiele (eigene Darstellung)

6 Methodik der Evaluation

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine Evaluationsstudie mit einer Fragebogenerhebung gewählt. Der Fragebogen besteht aus drei geschlossenen und zwei offenen Frageitems. Die geschlossenen Fragen werden mit deskriptiver Statistik ausgewertet. Die offenen Fragen werden inhaltsanalytisch ausgewertet gemäss qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018; Mayring, 2019). Bei der Erstellung des Fragebogens werden die Voraussetzungen der Schüler*innen berücksichtigt und für die geschlossenen Fragen eine Antwortskala mit Piktogrammen erstellt, die für Kinder intuitiv und selbsterklärend verständlich sein sollte, da sie Smileys auch aus Rückmeldesystemen der Lehrpersonen kennen. Des Weiteren werden die Antworten zu den offenen Fragen bei Bedarf von der erwachsenen Evaluationsleitung niedergeschrieben.

6.1 Beschreibung des methodischen Vorgehens der Evaluationsstudie

Vor der Erprobung und Analyse der unterschiedlichen Lesespiele wird mit ausgewählten Kindern der 1. und 2. Klasse der ELFE II (Lenhard et al., 2022) durchgeführt, um ihre Kompetenzstufe zu bestimmen. Die Erprobung der Spiele findet anschliessend in Niveaugruppen statt. So kann einerseits beobachtet werden, ob sich die Spiele, welche in der Masterarbeit einander gegenübergestellt werden, für eine bestimmte Kompetenzstufe eignen und andererseits ist gemäss Hauser (2021, S. 211) ein Regelspiel nur dann motivierend, wenn die Gegner*innen ähnlich stark sind, wie man selbst.

Die Spiele sollen anhand der folgenden Kriterien analysiert werden:

- Förderfokus
- Gruppengrösse
- Zeitdauer
- Vorbereitungsaufwand
- Kompetenzstufen (Buchstaben, Silben, Wörter, Sätze)
- evtl. Varianten (Weiterführungen oder Vereinfachungen)
- Kosten der Anschaffung
- Selbst- oder Fremdkontrolle
- kompetitiv oder kooperativ
- aktive Lesezeit pro Kind (viel / wenig)

Ausserdem findet eine Evaluation der Lesespiele durch die Kinder mittels Fragebogen statt. Bei der Fragebogenerhebung handelt es sich um eine Selbstevaluation. In einer Selbstevaluation übernehmen die Praktiker*innen die Evaluationsdurchführung und -nutzung

selbst. Diese kann durchaus auch Befragungen und Beobachtungen anderer Personen beinhalten. Der Vorteil einer Selbstevaluation liegt in einem engen Praxisbezug und hoher praktischer Verwertbarkeit der Ergebnisse. Allerdings kann Selbstevaluation als weniger streng wahrgenommen werden und potenziell verzerrte oder geschönte Ergebnisse liefern (Döring, 2023, S. 965). Für eine Fremdevaluation müsste eine externe, unabhängige Fachperson beigezogen werden, welche die Befragung durchführt. Die Evaluation wird in der Erprobungsphase begleitend eingesetzt. Es wird also nicht am Ende nach einer Bewertung aller Spiele gefragt (retrospektiv), sondern die Kinder füllen den Fragebogen aus, sobald sie ein Spiel gespielt haben.

Da für die Schüler*innen der 1. und 2. Klasse Noten noch nicht bis wenig relevant sind, ist die Skala der geschlossenen Fragen mit Smileys versehen. Die offenen Fragen sollen tiefere Einblicke ermöglichen, warum ein Spiel den Kindern gefällt oder nicht. Nach dem Sammeln der Antworten werden thematische Kategorien gebildet, um aufzuzeigen, welche Kategorien bei einem Spiel wie häufig genannt werden (Kuckartz, 2018, S. 34). Dieses Vorgehen bezeichnet Mayring (2015, S. 85) als induktive Kategorienbildung. Demgegenüber würde die deduktive Kategorienbildung stehen, bei welcher die Kategorien bereits im Vorhinein anhand der Theorie gebildet werden.

Die Schwierigkeit und damit auch eine der Grenzen der Arbeit wird sein, Störfaktoren bei der qualitativen Befragung auszuschliessen. In der Evaluationsforschung können verschiedene Störvariablen auftreten, die die Ergebnisse und die interne Validität einer Studie beeinflussen. Zu den häufigsten Störvariablen nach Döring (2023, S. 26, 48) gehören die Voraussetzungen der Teilnehmer, Umweltfaktoren (wie z.B. der Zeitpunkt der Datenerhebung), Messfehler oder soziale Erwünschtheit (indem die Kinder ihre Rückmeldung den Erwartungen der Autorin anpassen). Durch die Rahmenbedingungen, an welche diese Arbeit gebunden ist, ist es nicht möglich alle Störvariablen zu eliminieren.

6.2 Forschungsinstrumente

Lernstandserfassung mit dem ELFE II

Der ELFE II (Lenhard et al., 2022) überprüft das Leseverständnis auf den Ebenen Wort-, Satz- und Textverständnis. Es gibt dabei neben einer Standardversion, die für alle Klassenstufen gleich ist, zwei kürzere Versionen, die an spezifische Klassenstufen angepasst sind. Die Kurzversion 1-3 ist für die Klassenstufen 1 bis 3 entwickelt und enthält lediglich die Untertests zum Wort- und Satzverständnis, wodurch auch dann ein zuverlässiger Gesamtestwert berechnet werden kann, wenn das Textverständnis für ein Kind noch zu schwierig ist (Lenhard et al., 2022, S. 3). Im Rahmen der Arbeit wurden die Erstklässler*innen anhand der Kurzversion eingeschätzt. Bei den Zweitklasskindern wurde soweit wie möglich die

Standardversion eingesetzt. Der Test wurde in allen Klassen in der Bleistiftform ausgefüllt. Im Wortverständnisteil wählen die Kinder zu einem Bild das passende Wort aus vier ähnlichen, schriftlich vorgegebenen Möglichkeiten mit gleicher Silbenanzahl aus. Im Testteil zum Satzverständnis wird ein Wort aus fünf Alternativen in einen Satz eingefügt, wobei die Alternativen die gleiche Wortart haben und die Sätze zunehmend komplexer werden. Im Textverständnisteil müssen zu kleinen Texten passende Antworten aus vier vorgegebenen Alternativen ausgewählt werden. Die Aufgaben unterscheiden sich nach Zusammenhang (lokal vs. global), Informationsart (wörtlich vs. sinngemäss) und Genre (Sachtext vs. Erzähltext) (Lenhard et al., 2022, S. 27–28). Die Auswertung erfolgt mit dem Auswertungsbogen (s. Anhang A), welcher die Berechnung von T-Werten und Prozenträngen sowohl für die einzelnen Untertests als auch für das Gesamtergebnis ermöglicht. Ein Diskrepanzvergleich der Untertests und eine Analyse des Arbeitsstils wären ebenfalls möglich, werden in dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt.

6.3 Qualitative Erhebung mittels Fragebogen

Die Lesespiele sollen von den Kindern bewertet werden. Da es für Kinder der Zielgruppe schwierig ist, offene Fragen selbstständig zu beantworten, soll der grösste Teil der Fragen geschlossen sein. Zudem werden diese direkt anschliessend an die Lektion gestellt, in welcher das entsprechende Spiel gespielt wurde. Somit haben die Kinder die Eindrücke des Spiels noch präsent. Würde die Befragung erst stattfinden, nachdem alle Spiele gespielt wurden, wäre die Gefahr gross, dass die Erinnerungen vermischt werden.

Die Fragen des Fragebogen (s. Anhang B) lauten:

- Hat dir das Spiel Spass gemacht? 😊 😐 😞 ❓
- Wie findest du die Schwierigkeitsstufe des Spiels? 😊 😐 😞 ❓
- Das Spiel hilft mir zum Lesen. 😊 😐 😞 ❓
- Was hat dir am Spiel gefallen? (SHP notiert Antwort)
- Was hat dir am Spiel nicht gefallen? (SHP notiert Antwort)

Dabei geht es vor allem um die Optimierungsfunktion der Evaluationsforschung (Döring, 2023, S. 963). Mit der Erprobung und auch der anschliessenden Befragung der Schüler*innen soll herausgefunden werden, wo die Stärken oder Schwächen der einzelnen Spiele liegen und wie diese möglicherweise ausgebaut beziehungsweise beseitigt werden könnten. Somit werden die Spiele kriteriengeleitet bewertet von den Kindern. Dabei reflektieren nicht nur die Schüler*innen ihre Tätigkeiten, sondern auch die SHP beleuchtet kritisch, wie ihr Lehrhandeln aussah (Fröhlich-Gildhoff, K. Nentwig-Gesemann, I., Pietsch, S., Köhler, L. & Koch, M., 2014, S. 84).

7 Dokumentation der Durchführung

Dieses Kapitel dokumentiert die Durchführung der Studie. Im Unterkapitel Umsetzung wird der Ablauf der Testung beschrieben, einschliesslich der Einteilung der Kinder in Niveaugruppen anhand ihrer erreichten T-Werte im ELFE II (Lenhard et al., 2022). Anschliessend bietet eine tabellarische Darstellung der getesteten Spiele eine Übersicht über ihre wichtigsten Merkmale.

7.1 Umsetzung

Im ersten Schritt wurde der ELFE II (Lenhard et al., 2022) als Instrument zur Erfassung der Leseleistung eingesetzt. Dazu wurden fünf Lehrpersonen der 1. und 2. Klasse gebeten, Schüler*innen zur Teilnahme zu motivieren, bei denen sie und/oder die Heilpädagogin einen Förderbedarf im Lesen festgestellt hatten. Die Testung wurde anschliessend in Kleingruppen von zwei bis sieben Kindern durchgeführt. Anhand der erreichten T-Werte für die Ebenen der Wörter, Sätze und Texte wurden die Niveaugruppen gebildet. In der 1. Klasse war dies vom Stundenplan her klassenübergreifend möglich. Die 2. Klassen waren aus zwei unterschiedlichen Schulhäusern. Deshalb gab es im Sample keine Möglichkeit, die Gruppen klassenübergreifend zu bilden. Der erreichte T-Wert wurde als Hauptkriterium für die Gruppenbildung genommen, da das Spiel den Kindern mehr Spass macht, wenn eine reelle Chance besteht, dass sie gewinnen können (Hauser, 2021, S. 211). Durch die T-Werte konnte bestimmt werden, ob die Kinder auf einer Verständnisebene unter-, über- oder durchschnittliche Leistungen zeigen. Wenn die Schüler*innen mit ungefähr gleich starken Leser*innen in den Spielen konkurrieren dürfen, erkennen sie eine Chance, auch einmal zu gewinnen. Sind die Leistungsunterschiede zu gross, sind die schwächeren Kinder schwieriger dafür zu motivieren und haben kleinere Chancen auf Erfolgserlebnisse im Spiel.

Andererseits musste auch die Gruppenkonstellation beachtet werden. Denn die Spieler*innen ärgern sich, wenn beispielsweise Regeln nicht eingehalten werden (Hauser, 2021, S. 24). Aus diesem Grund war es wichtig, dass die Gruppe auch angesichts des Sozialverhaltens zusammenpasste. Dies führte, in Absprache mit der Klassenlehrperson, zum Tausch von Noah und Valentina, welche relativ ähnliche T-Werte erreichten. Für Valentina sei es motivierender, wenn sie mit Lia noch ein anderes Mädchen in der Gruppe hat. Noah ist neu in der Klasse und zeigt im Klassenverband Schwierigkeiten im Sozialverhalten, weshalb die Klassenlehrerin meinte, es wäre gut, wenn er in der Kleingruppe Kontakt zu den beiden anderen Mitschülern knüpfen kann.

In Tabelle 2 sind die erreichten Werte ersichtlich. Bei den Zweitklässler*innen steht die schwarze Linie für die Klasseneinteilung. Die Farben verdeutlichen die vorgenommenen Gruppeneinteilungen. Jene Kinder, welche keine Farbe zugeordnet bekamen, erzielten höhere Werte als ihre Klassenkamerad*innen. Dadurch, dass sie aus verschiedenen Schulhäusern stammen, war es nicht möglich eine klassenübergreifende Gruppe mit den stärkeren Schüler*innen zu bilden. Deshalb haben sie nicht an der Erprobung teilgenommen.

Tabelle 2: Erreichte T-Werte in den Teilbereichen des ELFE II (Lenhard et al., 2022) und Gruppenzuordnung (eigene Darstellung)

1. Klasse	T-Wert Wörter	T-Wert Sätze	T-Wert Texte
Sofia	47	34	
Dario	30	38	
Carla	40	38	
Seraina	49	38	
Nora	50	38	
Matteo	44	44	
Elena	42	50	
Aurora	53	50	
2. Klasse			
Anisa	38	28	27
Niko	42	32	41
Riccardo	42	34	
Ali	47	36	
Amir	51	56	41
David	42	41	41
Juan	45	45	36
Jessica	42	48	44
Mila	56	55	46
Leano	36	36	41
Lia	38	37	39
Noah	37	39	41
Valentina	32	39	44
Tiago	34	39	46
Gabriel	35	43	41
Giulia	39	43	51

7.2 Lesespiele im Praxistest

In der folgenden Tabelle ist eine Übersicht zu finden über alle Spiele, welche im Rahmen dieser Arbeit erprobt wurden. Diese Einschätzungen konnten bereits beim Bestellen der Spiele oder spätestens beim Lesen der Anleitungen notiert werden. Anhand des Fragebogens für die Kinder soll herausgefunden werden, welches Spiel sie am besten fanden und durch die Beobachtungen während des Spielens kann zudem festgestellt werden, ob das Spiel für die Lesekompetenzstufe geeignet ist, welche Schwierigkeiten auftraten oder wie gross der Anteil der aktiven Lesezeit der Schüler*innen während des Spielens ist.

Tabelle 3: Übersicht aller getesteten Lesespiele (eigene Darstellung)

	Gruppengrösse	Zeitdauer (ca. in min.)	Preis (Stand Juni 24)	Vorbereitungs- aufwand ⁴	Schwierigkeitsgrad (Komplexität)	Silben	Wörter	Sätze
<i>Lesehexe</i>	1-6	10-15	ca. 25.- Fr. (nur noch gebraucht erhältlich)	●○○	★☆☆	■	■	
<i>Sil-ben-wie-se</i>	2-4	10	18.- Fr.	●○○	★★☆	■	■	
<i>Meine ersten Lesewörter</i>	2-4	10	im Set ca. 65.- Fr. einzeln je 18.- Fr.	●○○	★★☆		■	
<i>Meine nächsten Lesewörter</i>	2-4	10		○○○	★★☆		■	
<i>Immer, aber, mit & Co.</i>	2-4	5		○○○	★★☆		■	
<i>Auf die Plätze, fertig, lesen!</i>	2-4	10		●○○	★★☆		■	
<i>Reim-Schätzchen</i>	2-4	10-15	18.- Fr.	●○○	★★☆		■	
<i>Lesen lernen</i>	2-4	15-20	47.90 Fr.	●●○	★★☆	■	■	
<i>Himmel oder Hummel?</i>	2-4	10	18.- Fr.	●○○	★★☆		■	
<i>Lies genau!</i>	2-4	5-10	18.- Fr.	●○○	★★☆		■	
<i>Doppelmoppel</i> Level 1-3	2-5	20	je 13.20 Fr.	○○○	★★☆		■	
<i>Wumpel!</i> (Kompaktspiel)	2	5-10	29.- Fr.	●○○	★★☆			■
<i>Die Lese-Ratte</i>	1-4	15	16.90 Fr.	●●○	★★★			■
<i>Stadt Land Vollpfofen</i>	3-6	30	24.90 Fr.	●○○	★★★		■	■
<i>Cat Crimes</i>	1-4	10	16.90 Fr.	●○○	★★★			■

⁴ ○○○ = es kann direkt losgespielt werden; ●○○ = Karten müssen auf dem Tisch und/oder an die Mitspieler verteilt werden; ●●○ = es gibt mehrere Kartenstapel und ein Spielfeld, welche vorbereitet werden müssen; ●●● = mehrere Materialien und ein komplexes Spielfeld müssen aufgebaut und Spielfiguren müssen positioniert werden

8 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Evaluationsstudie detailliert dargestellt. Zunächst werden in Kapitel 8.1 die Antworten der Kinder ausgewertet, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Im Kapitel 8.2 folgen detaillierte Analysen zu den einzelnen Spielen, gegliedert nach Eckdaten, Kindermeinungen, Förderfokus mit Bezug zum Lehrplan des Kantons St. Gallen (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017), Interaktionsart, aktiver Lesezeit und je einem zusammenfassenden Fazit.

8.1 Ergebnisse der Evaluationsstudie

In diesem Unterkapitel werden die Fragebögen der Kinder ausgewertet. Die quantitativen Ergebnisse umfassen Mittelwerte zu den Themen Spass, Schwierigkeit und Einschätzung des Nutzen der Spiele fürs Lesen. Bei den qualitativen Fragen wird analysiert, was den Kindern gefallen oder nicht gefallen hat. Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für die anschliessenden Vergleiche der Lesespiele.

8.1.1 Auswertung der quantitativen Fragen

Die Schüler*innen haben die Fragen, ob ihnen das Spiel Spass gemacht hat, wie sie die Schwierigkeit fanden und ob es ihnen beim Lesen helfe, anhand von Smileys beantwortet. Diesen Smileys wurden im Anschluss Zahlenwerte zugewiesen, damit ein Durchschnitt der Antworten berechnet werden konnte.

Die Umrechnung der Smileys in Zahlenwerte wird in Tabelle 4 dargestellt. Wenn das Spiel

Tabelle 4: Zuweisung der Zahlenwerte (eigene Darstellung)

Spass gemacht hat und das Kind 😊 angekreuzt hat, entsprach dies 3 Punkten, für jede Wertung mit dem Smiley 😊 gab es 2 Punkte und für die Rückmeldungen, dass es keinen Spass gemacht hat 😞 noch 1 Punkt. Beim Fragezeichen, also wenn das Kind angab, es nicht zu wissen, gab dies 0 Punkte, um es nicht zu werten. Anschliessend wurde dieses Kind für die Berechnung des Durchschnitts dieser Frage nicht mitgezählt. Somit konnte es insgesamt nur positive Durchschnittswerte geben, da keine Minuspunkte vergeben wurden.

	Spass	Schwierigkeit	hilfreich	
😊	3	1	3	gerechnet
😐	2	2	2	
😞	1	3	1	
?	0	0	0	nicht gerechnet

Identisch wurde bei den Antworten verfahren, ob das Spiel beim Lesen hilft. Beim Schwierigkeitsgrad hingegen geschah die Umwandlung in Zahlen umgekehrt, da bei steigendem Schwierigkeitsgrad auch ein höherer Durchschnittswert erwünscht war. Daraus folgte die Umrechnung ☺=1 Punkt, ☹=2 Punkte und ☹=3 Punkte, wobei das Fragezeichen wiederum 0 Punkte gab. In Tabelle 5 sind die berechneten Durchschnittswerte ersichtlich. Diese wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Tabelle 5: Durchschnittswerte quantitativer Teil (eigene Darstellung)

	Spass	Schwierigkeit	hilfreich
<i>Lesehexe</i>	2,6	1,2	1,7
<i>Silbenwiese</i>	2,4	1,4	2,2
<i>Meine ersten Lesewörter</i>	2,6	1,2	2,8
<i>Meine nächsten Lesewörter</i>	2,8	1,6	1,6
<i>Immer, aber,...</i>	3	1,7	2,4
<i>Auf die Plätze,...</i>	2	1	1,5
<i>Reim-Schätzchen</i>	2,5	1,3	1,3
<i>Lesen lernen</i>	2,6	1,2	2,5
<i>Himmel oder Hummel</i>	2,4	1,5	1,6
<i>Lies genau!</i>	2,7	1,2	1,3
<i>Doppelmoppel</i>	2,9	2	2,6
<i>Wumpel</i>	2,9	1,3	2,7
<i>Lese-Ratte</i>	2,7	1,1	2
<i>Stadt Land Vollposten</i>	3	1,2	1,5
<i>Cat Crimes</i>	2,7	1,3	1,3

Oftmals haben die Schüler*innen das Lesespiel als einfach eingeschätzt, obwohl beobachtet werden konnte, dass sie Hilfe benötigten. Hier zeigen sich Parallelen zur Befragung in der Hochschule, bei welcher sich die Teilnehmer*innen selbst als kompetenter einschätzten, als die Fremdeinschätzung (Fröhlich-Gildhoff, K. Nentwig-Gesemann, I., Pietsch, S., Köhler, L. & Koch, M., 2014, S. 113).

Auch bei der Frage, ob das Spiel Spass macht, waren sich die Kinder oft einig und die meisten gaben an, dass dem so sei. Nur das Spiel *Auf die Plätze, fertig, lesen!* erreichte einen Durchschnittswert, welcher bei 2 liegt und damit in der Abbildung 8 (s. Seite 29) sichtbar hinter den anderen Spielen zu liegen kommt. Die Grösse der Kreise in der Abbildung entspricht der Einschätzung bezüglich der Leseförderung. Je hilfreicher die Kinder das Spiel für das Lesen einschätzten, desto grösser der Durchmesser des jeweiligen Punktes. Wie in Tabelle 5 ersichtlich ist, erreichen die Spiele *Lesehexe*, *Lesen lernen* und *Meine ersten*

Lesewörter exakt dieselben Werte in der Schwierigkeit und im Spassfaktor. Sie unterscheiden sich lediglich in der Einschätzung bezüglich Nutzen für die Leseförderung. Somit gibt es eine Überlagerung, welche es unmöglich macht, die einzelnen Punkte im Diagramm zu erkennen. Deshalb wurden die drei Kreise ausserhalb der Grafik nochmals abgebildet.

Abbildung 8: Bewertung der Lesespiele durch die Kinder (eigene Darstellung)

8.1.2 Auswertung der qualitativen Fragen

Die Antworten zu den qualitativen Fragen, was den Kindern am jeweiligen Spiel gefallen oder nicht gefallen hat, werden kategorisiert und im Folgenden einzeln pro Spiel abgebildet.

Die Kategorien für die qualitative Auswertung sind die folgenden:

- 1 Spieldesign (z.B. Grafik, Benutzerfreundlichkeit)
- 2 Spielablauf (z.B. Regeln, Karten- oder Würfelspiel)
- 3 Spass und Unterhaltung
- 4 Schwierigkeitsgrad
- 5 Inhalt des Spiels (z.B. Lesen, Reimen)
- 6 Soziale Interaktion (z.B. Teamarbeit, Konkurrenz, gewinnen)
- 7 alles (unspezifische Antwort, dass den Kindern alles gefallen hat)
- 8 nichts (unspezifische Antwort, dass den Kindern nichts gefallen hat)
- 9 Rahmenbedingungen

Die Kategorienliste ist im Anhang C zu finden mit den jeweiligen Definitionen und je einem Ankerbeispiel pro Kategorie.

8.2 Lesespiele im Vergleich

Bei allen Lesespielen fiel auf, dass die Sitzordnung äusserst wichtig ist. Muss ein Kind auf dem Kopf oder seitwärts lesen, ist dies eine grosse Benachteiligung. Diesem Punkt muss bei der Spielvorbereitung Rechnung getragen werden. Sobald vier Kinder nebeneinander sitzen, kann dies je nach Spiel ebenfalls zu Benachteiligungen führen, wenn das ganze Spielgeschehen in der Tischmitte stattfindet und vor allem, wenn es dabei noch um die Schnelligkeit geht. Ausserdem spielt das Vorwissen der Kinder eine grosse Rolle. Beim Spiel *Auf die Plätze, fertig, lesen!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023b) waren für einige Kinder die verwendeten Wörter zu schwierig. Dies vor allem, wenn Deutsch nicht die Muttersprache der Kinder ist. Auch das Spiel *Reim-Schätzchen* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a) erwies sich als schwieriger als erwartet, da die Schüler*innen teilweise noch nicht vertraut waren mit dem Reimen. Obwohl dies im Kindergarten bei allen schon einmal Thema war und sie mündlich sofort wissen, dass z.B. Haus-Maus Reimwörter sind, fiel ihnen das Spiel mit den vorgegebenen Wörtern schwer.

Um solche Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden, wurden zu jedem Spiel die Kompetenzen oder Entwicklungsziele (EZ) aus dem Lehrplan Volksschule (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017) in einer Tabelle den Spielinhalten gegenübergestellt. Die Verwendung von Spielen im Unterricht ist zur Festigung von Bekanntem empfehlenswerter als zum Erlernen neuer Inhalte (Piaget, 2009). Daher ist es ratsam, die Spiele entsprechend einzusetzen, wenn im Unterricht bereits an den aufgeführten Kompetenzen gearbeitet wurde.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass die Schwierigkeit der Spiele schwer einzuschätzen ist – sowohl für die Schüler*innen, wie auch für die Autorin als durchführende Heilpädagogin. Deshalb bezieht sich der Schwierigkeitsgrad in der Tabelle 3 (auf Seite 26) mehr auf die Komplexität des Spiels, also wie viel Erklärung und/oder Begleitung die Proband*innen benötigen und weniger auf das erforderliche Vorwissen.

8.2.1 Lesehexe (Rohner & Wolf, 2013)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Lesehexe* ist eine Sammlung mit sieben unterschiedlichen Spielideen. Eine Spielvariante (Spielvariante 1) ist als Solospiel ausgelegt, die anderen sind ab zwei oder drei und mit bis zu sechs Kindern spielbar. Da dies je nach Spielvariante unterschiedlich ist, sind die Gruppengrössen in den Kurzbeschreibungen der einzelnen Spielvarianten in Tabelle 6 festgehalten. Die Einschätzungen in der Übersicht (Tabelle 3) beziehen sich auf die getestete Spielvariante 2. Der Vorbereitungsaufwand ist jedoch bei allen Spielvarianten gering. Die Zeitdauer ist mit 10-15 Minuten eher im oberen Durchschnitt.

Spielablauf

In der Erprobung wird die «Spielidee 2: Paare suchen» gespielt (Rohner & Wolf, 2013, S. 5). Der/Die aktive Spieler*in würfelt mit dem Farbwürfel und sucht sich eine ausliegende Wortanfangskarte mit der passenden Farbe. Zeigt der Würfel die Hexe, darf eine beliebige Wortanfangskarte ausgewählt werden. Anschliessend sucht das Kind die Karte mit dem passenden Wortende und legt beide Karten in den Rahmen. Mithilfe der Lesehexe-Figur wird nun kontrolliert, ob das Wort stimmt. Wenn die beiden Füße der Hexe in die Löcher der beiden Karten passt, stimmt das Wort und es dürfen beide Karten behalten werden. Stimmt das Wort jedoch nicht, müssen beide Karten wieder zurückgelegt werden. Sobald eine gewürfelte Farbe nicht mehr vorhanden ist oder nur noch ein Kartenpaar übrig ist, endet das Spiel. Wer dann die meisten Karten hat, gewinnt.

Abbildung 9: Spiel Lesehexe (Rohner & Wolf, 2013);
(eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 10: Bewertung des Spiels Lesehexe durch die Kinder (eigene Darstellung)

Das Spiel *Lesehexe* wurde mit Erstklässler*innen gespielt. Nora und Seraina schätzten die lustige Figur der Lesehexe besonders. Dies zählt zur Kategorie des Spieldesigns. Zwei Kinder hoben positiv hervor, dass sie gewonnen haben. Genauso wurde von drei Kindern negativ erwähnt, dass jemand anderes gewonnen hat. Deshalb erscheint die soziale Interaktion sowohl unter den positiven als auch unter den negativen Aspekten des Spiels. Dario jedoch sagte: «Mir hat am Spiel nicht gefallen, dass man warten musste und es war langweilig, weil es nicht ums Tempo und Gewinnen ging.» Für ihn war das Gewinnen kein zentraler Aspekt, da im Spiel *Lesehexe* selten Fehler passierten beim Suchen der Paare und es deshalb keine eindeutigen Gewinner*innen gab.

Förderfokus, Kompetenzen und Spielvarianten

Je nachdem, welche Spielvariante ausgesucht wird, kann das Spiel zu verschiedenen Zeitpunkten des Leselernprozesses eingesetzt werden. Mehrheitlich ist das Spiel aber geeignet, sobald die Kinder alle Gross- und Kleinbuchstaben kennen, d.h. Mitte 1. Klasse. Zum Evaluationszeitpunkt Ende 1. Klasse fanden die Kinder die Spielidee 2 mit dem Suchen der Paare bereits langweilig, wie der Aussage von Dario entnommen werden kann.

In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Spielvarianten kurz zusammengefasst dargestellt und der jeweiligen Kompetenz aus dem Lehrplan Volksschule (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017) zugeordnet.

Tabelle 6: Zusammenstellung der Spielvarianten und jeweiligen Kompetenzen des Spiels Lesehexe (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielvarianten (siehe Spielanleitung, Rohner & Wolf, 2013)
Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Buchstaben wiedererkennen (D.2.A.1.a)	<p>Spielvariante 4: Verflixte Buchstabensuppe</p> <p>Dies ist ein Suchspiel für 3-6 Kinder. Die 13 grünen Buchstabenkarten liegen offen in der Mitte. Ein Kind darf Buchstabenhexe sein und drei Karten vom Tisch nehmen, während die anderen die Augen schliessen. Die Mitspieler*innen müssen anschliessend herausfinden, welche Buchstaben fehlen. Für jeden richtig erratenen Buchstaben, darf ein Hexenbesen auf das eigene leere Blatt gezeichnet werden. Wer am meisten Hexenbesen hat, sobald alle einmal Buchstabenhexe waren, gewinnt das Spiel.</p>
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	<p>Spielvariante 1: Lesen mit der Lesehexe</p> <p>Dies ist eine Übung für ein Kind. Es soll die passenden Enden zu den Wortanfängen suchen und diese mithilfe der Lesehexe kontrollieren.</p> <p>Spielvariante 2: Paare suchen</p> <p>Dies ist eine Art von Memory für 2-6 Kinder, bloss mit aufgedeckten Karten. Das spielende Kind würfelt und nimmt sich einen Wortanfang der entsprechenden Farbe. Findet es das passende Ende (Kontrolle mit Lesehexe), darf es das Paar behalten. Wer am meisten Paare hat, gewinnt.</p>

	<p>Spielvariante 5: Wort-Mixmax</p> <p>Dies ist ein Suchspiel für 3-6 Kinder. Zuerst werden die Wörter in einer Farbe auf den Tisch gelegt. Das erste Kind darf als Worthexe bei drei Wörtern die Wortenden vertauschen. Die anderen schliessen währenddessen die Augen und müssen danach möglichst schnell herausfinden, was nicht stimmt. Wer einen Fehler entdeckt, darf auf sein Blatt einen Hexenbesen zeichnen. Sobald alle einmal Worthexe sein durften, endet das Spiel und wer die meisten Hexenbesen hat, gewinnt.</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Laute heraushören, diese den passenden Buchstaben zuordnen und einzelne Wörter lautgetreu verschriften. (D.4.A.1.c)</p>	<p>Spielvariante 6: Die Hexe fliegt hoch...</p> <p>2-6 Kinder können mitspielen und bekommen verdeckt auf die Hand je vier Buchstabenkarten. Das erste Kind schreibt auf ein Blatt ein beliebiges Wort und liest es vor. Wer einen Buchstaben besitzt, der im Wort vorkommt, darf diesen ablegen. Wer mehrere passende Karten hat, muss sich für eine entscheiden. Wer als Erste*r keine Karten mehr auf der Hand hat, gewinnt.</p>
	<p>Spielvariante 7: Zauberwörter</p> <p>Dieses Spiel für 3-6 Kinder ist eine Abwandlung des bekannten Spiels «Galgenmännchen» und könnte als Heranführung dazu verwendet werden. Auf ein Blatt wird ein in 12 Teile unterteilter Hexenbesen gezeichnet, auf dessen Borsten die Hexenfigur steht. Ein Kind denkt sich ein Wort aus und zeichnet Kästchen für die Buchstaben unter den Besen. Die anderen Kinder nehmen reihum Buchstabenkarten vom Tisch und fragen, ob der Buchstabe im Wort vorkommt. Wenn ja, wird er ins Kästchen geschrieben; wenn nein, rückt die Hexenfigur ein Stück weiter.</p>
<p>Die Schülerinnen und Schüler können das ABC mit Unterstützung buchstabieren. (D.5.E.1.b)</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können das ABC auswendig buchstabieren. (D.5.E.1.b)</p>	<p>Spielvariante 3: Alphabet auf- und abbauen</p> <p>In diesem Spiel wird von 2-6 Kindern das Alphabet durch würfeln auf- und dann wieder abgebaut. Zur Selbstkorrektur und Unterstützung dient der Leserahmen, auf welchem das ABC abgebildet ist.</p>

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Alle Spielarten mit mehreren Mitspieler*innen sind kompetitiv und generieren Gewinner*innen. Es hat sich jedoch während der Erprobung gezeigt, dass die Kinder beim Paare suchen Ende 1. Klasse oft gleichauf waren, da sie kaum noch Fehler machen beim Zusammensetzen der Wörter. Die Rückmeldung geschieht meist über den Leserahmen mit der Lesehexe, welche in die vorgestanzten Löcher der Karten passen sollte. Somit können sich die Kinder selbst kontrollieren, was ihnen Spass macht, wie es zwei Kinder explizit in der Umfrage angaben und es auch bei den anderen beobachtet werden konnte.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit in der Variante „Paare suchen“ war eher klein. Ein Schüler gab die Rückmeldung, dass das Spiel langweilig gewesen sei, da er immer warten musste bis er an der Reihe war. Die Spielform gibt keinen Anreiz, bei den anderen Kindern mitzudenken und mitzulesen, da es sich um ein kompetitives Spiel handelt.

Fazit

Das Spiel *Lesehexe* ist eine vielseitige und leicht vorzubereitende Sammlung von Lese-spielen, deren Einsatz sich besonders Mitte der 1. Klasse eignet. Während die Möglichkeit der Selbstkontrolle positiv aufgenommen wird, zeigt die kompetitive Natur des Spiels in der Variante "Paare suchen" Schwächen in der aktiven Lesezeit. Anpassungen mittels kooperativer Elemente könnten den pädagogischen Wert erhöhen und das Interesse der Kinder länger aufrechterhalten.

8.2.2 *Sil-ben-wie-se* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Die ideale Gruppengrösse für das Spiel *Sil-ben-wie-se* beträgt 2-4 Spieler*innen. Der Vorbereitungsaufwand ist gering. Es müssen lediglich allen Mitspielenden vier Handkarten ausgeteilt werden. Das Spiel dauert ungefähr 10 Minuten und gehört damit eher zu den kurzen Lesespielen.

Spielablauf

Das Ziel des Spiels besteht darin, möglichst viele sinnvolle, zweisilbige Wörter zu bilden und die entsprechenden Silbenpaare zu sammeln. Die Spieler*innen bekommen vier Handkarten, legen reihum eine Silbenkarte in die Mitte des Spielfelds, lesen die Silbe vor und ziehen eine neue Karte vom Stapel nach. Wenn die ausgespielte Silbe zusammen mit einer bereits ausliegenden Silbe ein sinnvolles Wort bildet, darf das Kartenpaar eingesammelt werden. Das Spiel endet, sobald keine Karten mehr übrig bleiben. Wer am meisten Karten sammeln konnte, gewinnt.

Abbildung 11: Spiel Sil-ben-wie-se (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 12: Bewertung des Spiels Sil-ben-wie-se durch die Kinder (eigene Darstellung)

Elena schreibt: „Mir hat am Spiel gefallen, dass ich viele Wörter bilden konnte.“ Dies ist eine positive Erwähnung des Aspekts Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad wurde jedoch von Matteo als zu schwer und deshalb auch bei den negativen Aspekten erwähnt. Dario erwähnt den Spielablauf sowohl positiv als auch negativ. Ihm gefiel es, wenn er an der Reihe war. Die Wartezeiten dazwischen hingegen gefielen ihm nicht.

Förderfokus und Kompetenzen

Wie der Name des Spiels bereits andeutet, geht es um das Lesen von Silben und das Bilden kurzer Wörter aus diesen Silben. Von der geforderten Leseleistung her betrachtet, war anzunehmen, dass das Spiel für Schüler*innen Ende der 1. Klasse geeignet ist. Für die Kinder war das Spiel jedoch zu schwierig. Es konnte beobachtet werden, dass ihnen das Bilden von Wörtern aus diesen Silben schwer fiel. Elena erwähnte den Schwierigkeitsgrad als positiv, sie hat jedoch Hilfe von der Lehrperson bekommen, um Wörter zu bilden. Es muss dazu aber auch gesagt werden, dass das Spiel isoliert vom Unterrichtsstoff betrachtet

wurde. Deshalb wäre es empfehlenswert vor dem Spielen das Bilden von zweisilbigen Wörtern zuerst zu üben, möglicherweise auch mit den Karten des Spiels.

Eine Variante zur Vereinfachung des Spiels wäre, dass die Karten offen vor den Kindern liegen und so einander beim Bilden von Wörtern geholfen werden kann. Ebenfalls wäre es eine Vereinfachung, wenn nicht mit allen Silben gespielt würde, sondern beispielsweise ausschliesslich jene Wörter verwendet würden, die mit einer offenen Silbe beginnen. Alternativ kann das Spiel direkt in eine kooperative Aufgabe umgewandelt werden, bei der die Aufgabe darin besteht, als Gruppe möglichst viele Wörter zu bilden, möglicherweise mit einer Zeitvorgabe.

Tabelle 7: Kompetenzen des Spiels Sil-ben-wie-se (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu Silben und kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Aus einer Handkarte und einer ausliegenden Silbenkarte soll ein sinnvolles Wort gebildet werden. Dafür muss zuerst die eigene Silbe und anschliessend das ganze Wort gelesen werden.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Im Spiel *Sil-ben-wie-se* gibt es eine*n Gewinner*in, nämlich jenes Kind, welches die meisten Wörter bilden konnte. Sobald die Schüler*innen das Spiel jedoch verstanden haben, kann das Spiel auch ohne Begleitung der Lehrperson gespielt werden, da die Regeln einfach gehalten sind.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit im Spiel *Sil-ben-wie-se* ist eher hoch, da die Kinder oftmals ihre eigenen Handkarten auf passende Silben überprüfen, selbst wenn ein anderes Kind am Zug ist. Dies trifft jedoch nur auf jene Kinder der Stichprobe zu, welche das Spiel auch verstanden haben. Jene, welche das Spiel zu schwierig fanden und Hilfe durch die Lehrerin brauchten, warteten ab, bis sie an die Reihe kamen.

Fazit

Das Spiel *Sil-ben-wie-se* für 2-4 Spieler*innen erfordert geringen Vorbereitungsaufwand und dauert etwa 10 Minuten. Es fördert das Lesen von Silben und das Bilden kurzer Wörter, eignet sich jedoch nur bedingt für Kinder Ende 1. Klasse, da einige Proband*innen es als zu schwierig empfanden. Eine Übung vor dem Spiel oder eine kooperative Variante könnte hilfreich sein. Das Spiel bietet eine hohe aktive Lesezeit und kann, sobald verstanden, ohne Lehrperson gespielt werden.

8.2.3 Meine ersten Lesewörter (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023d)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Mit einer Gruppe von 2-4 Spieler*innen kann das Spiel *Meine ersten Lesewörter* gespielt werden. Der Aufwand für die Vorbereitung ist gering. Alle Mitspielenden erhalten vier Karten, welche offen hingelegt werden. Das Spiel dauert etwa 10 Minuten und zählt daher eher zu den kurzen Lesespielen. Dadurch eignet es sich gut als kurzer Ein- oder Ausstieg einer Lektion.

Spielablauf

In jedem Zug darf ein*e Spieler*in eine Karte ablegen. Eine Karte passt, wenn entweder ein Wort oder ein Bild auf der obersten Karte des Ablagestapels mit einem Wort oder einem Bild auf der eigenen Karte übereinstimmt. Wenn ein*e Spieler*in keine passende Karte hat, muss eine Karte vom Stapel gezogen werden. Passt die gezogene Karte, kann sie sofort abgelegt werden. Wenn nicht, wird sie zu den eigenen Karten dazu genommen und das nächste Kind ist an der Reihe. Wer als Erste*r seine letzte Karte ablegt, gewinnt das Spiel.

Abbildung 13: Spiel Meine ersten Lesewörter (Lingo-Play-Redaktionsteam, 2023d); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 14: Bewertung des Spiels Meine ersten Lesewörter durch die Kinder (eigene Darstellung)

Im Spiel *Meine ersten Lesewörter* fand keines der Kinder einen hervorzuhebenden negativen Aspekt. Deshalb lautete die Rückmeldung einstimmig, dass ihnen nichts nicht gefallen hat. Vier Kinder schrieben auf: „Mir hat am Spiel gefallen, dass man lesen muss.“ Dies ist die Kategorie des Spielinhalts, welcher zu den positiven Aspekten des Spiels zählt.

Förderfokus und Kompetenzen

Das Spiel wurde mit Kindern der 1. und 2. Klasse getestet. Für die Zweitklässler*innen war es gegen Ende des Schuljahres zu einfach und machte ihnen weniger Spass als den Kindern der 1. Klasse. Der ideale Einsatzzeitraum liegt daher zwischen der Mitte des 1. und 2. Schuljahres. Im Spiel werden 1- bis 2-silbige Wörter gelesen und Übereinstimmungen zum Wort oder Bild gesucht. Da die Wörter ohne Silbentrennung abgebildet sind, müssen die Kinder die Kompetenz, Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden zu können (s. folgende Tabelle), bereits erfüllen.

Tabelle 8: Kompetenzen des Spiels *Meine ersten Lesewörter* (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2023d)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Die Schüler*innen versuchen durch Übereinstimmungen zwischen Wörtern und Bildern ihre Karten loszuwerden.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Im Spiel *Meine ersten Lesewörter* spielen die Kinder gegeneinander. Da es nicht um die Geschwindigkeit geht, kontrollieren sie sich automatisch gegenseitig oder machen einander darauf aufmerksam, dass nachgezogen werden muss. Das Spiel eignet sich gut zum Einsatz im freien, unbegleiteten Spiel durch das einfache Spielkonzept und die Offenlegung der Karten.

Aktive Lesezeit

Grundsätzlich müssen die Kinder nur lesen, wenn sie selbst an der Reihe sind. Es wurde jedoch in der Stichprobe beobachtet, dass sie einander oft Hinweise gaben, wenn sie bemerkten, dass ein anderes Kind legen kann. Daraus folgt, dass einige Kinder die ganze Zeit über mitlesen und so doch eine hohe Leseaktivität zeigen. Da dies vom Spiel nicht gefordert wird, ist die aktive Lesezeit nur als mittelmässig einzuordnen.

Fazit

Das Spiel *Meine ersten Lesewörter* ist für 2-4 Kinder geeignet und benötigt nur wenig Vorbereitung. Mit einer Spieldauer von etwa 10 Minuten ist es ideal als kurzer Ein- oder Ausstieg einer Lektion. Das einfache Spielkonzept ermöglicht auch freies, unbegleitetes Spielen. Es fördert das Lesen kurzer Wörter und eignet sich am besten von der Mitte des 1. bis zur Mitte des 2. Schuljahres. Während das Spiel in der 2. Klasse teilweise als zu einfach empfunden wurde, macht es den jüngeren Kindern mehr Spass. Die aktive Lesezeit ist mässig, kann aber durch gegenseitige Hinweise der Kinder erhöht werden.

Förderfokus und Kompetenzen

Das Spiel wurde sowohl mit einer Gruppe von Erstklässler*innen als auch von Zweitklässler*innen getestet. Das Spiel hat den Zweitklässler*innen mehr Spass gemacht als sein Vorgänger (*Meine ersten Lesewörter*), da es schwierigere Wörter mit Dopplungen oder Dehnungen wie Papagei, Mütze, Teller oder Spiegel beinhaltet. Es ist nicht erforderlich *Meine ersten Lesewörter* zuerst zu spielen, da kein direkter Aufbau erfolgt. Von der Schwierigkeitsstufe und den Rückmeldungen der Kinder her betrachtet, ist dies jedoch sinnvoll. Die Basis im Erkennen und Lesen leichter Wörter (aus dem Spiel *Meine ersten Lesewörter*) hilft ihnen, erfolgreich mit komplexeren Wörtern im Spiel *Meine nächsten Lesewörter* umzugehen. Die schrittweise Steigerung der Anforderungen unterstützt die Motivation und den Lernfortschritt der Spieler*innen.

Tabelle 9: Kompetenzen des Spiels *Meine nächsten Lesewörter* (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2023e)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Die Schüler*innen versuchen durch Übereinstimmungen zwischen Wörtern und Bildern ihre Karten loszuwerden.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Durch die exakt gleiche Spielweise wie beim Spiel *Meine ersten Lesewörter*, eignet sich auch dieses einfache, kompetitive Spiel dafür, ohne Begleitung der Lehrperson gespielt zu werden. Einige Schüler*innen schätzten diese Einfachheit des Spiels besonders.

Aktive Lesezeit

Die mässige aktive Lesezeit wurde ebenfalls durch gegenseitige Hilfe erhöht. Einige Kinder hoben die Illustrationen der Karten besonders hervor und schätzten es, dass nicht nur gelesen werden muss, sondern es auch Wort-Bild oder Bild-Bild-Übereinstimmungen gibt.

Fazit

Das Spiel *Meine nächsten Lesewörter* ist für 2-4 Kinder geeignet und erfordert nur wenig Vorbereitung. Die Spieldauer beträgt etwa 10 Minuten. Es fördert das Lesen schwierigerer Wörter als sein Vorgänger und eignet sich, sobald die Kinder in der Lage sind, Wörter mit Schärfungen und Dehnungen zu lesen. Die aktive Lesezeit ist moderat, kann aber durch gegenseitige Unterstützung der Schüler*innen erhöht werden.

8.2.5 Immer, aber, mit & Co. (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023c)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Im Spiel *Immer, aber, mit & Co.* versteckt sich ein einfaches Spiel für 2-4 Kinder, welches gänzlich ohne Vorbereitung auskommt. Es ist eines der wenigen Spiele dieser Arbeit, bei welchem die Sitzordnung egal ist, da jedes Kind die Karten zum Lesen vor sich hat. Es ist ein sehr kurzes Spiel, da eine Runde meistens bloss fünf Minuten dauert. Somit eignet es sich auch als Auflockerung zwischendurch.

Abbildung 17: Spiel *Immer, aber, mit & Co.* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023c); (eigenes Foto)

Spielablauf

Das Ziel des Spiels ist es, als Erste*r eine Reihe aus sechs Karten zu bilden. Jede*r Spieler*in nimmt sich eine der verdeckt liegenden Karten und legt sie offen als Startkarte vor sich ab. Nun spielen alle gleichzeitig und versuchen, möglichst schnell fünf passende Karten zu finden, um ihre Reihe zu vervollständigen. Eine Karte passt, wenn ein Wort mit einem Wort auf der benachbarten Karte übereinstimmt. Die Reihe kann beidseitig ergänzt werden. Wer zuerst eine vollständige Reihe hat, gewinnt die Runde.

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 18: Bewertung des Spiels *Immer, aber, mit & Co.* durch die Kinder (eigene Darstellung)

Lia gefällt am Spiel *Immer, aber, mit & Co.*, „dass man schnell aufdecken konnte.“ Ali schreibt, ihm gefällt am Spiel, „dass wir suchen mussten, wo zwei Wörter übereinstimmen.“ Beides sind Beispiele für den Spielablauf, welcher in diesem Spiel positiv hervortrat. Anisa gefiel der Wettrennencharakter des Spiels, Riccardo hingegen nannte ebendiesen als negativen Aspekt. Deshalb ist die Soziale Interaktion in beiden Grafiken vertreten.

Förderfokus und Kompetenzen

Die Förderung des Sichtwortschatzes von Funktionswörtern ist der Schwerpunkt in diesem Lesespiel. Es wurde durch die schnelle Spielweise mit Kindern der 2. Klasse getestet. Das Spiel eignet sich aber auch für stärkere Leser*innen im letzten Quartal der 1. Klasse. Die beschriebene leichtere Variante, in welcher reihum gespielt wird, kann bereits ab Mitte der 1. Klasse mit guten Leser*innen gespielt werden.

Tabelle 10: Kompetenzen des Spiels *Immer, aber, mit & Co.* (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2023c)
Die Schülerinnen und Schüler erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). (D.2.A.1.c)	Die Kinder bilden möglichst schnell eine Reihe aus sechs Karten mit immer je einem übereinstimmenden Funktionswort.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

In diesem Spiel ist der kompetitive Spielcharakter im Vordergrund. Jedes Kind spielt für sich und versucht der oder die Schnellste zu sein. Erst am Schluss, wenn ein Kind die Reihe vollständig hat, überprüfen die Kinder die Richtigkeit gemeinsam. Es liegt in der Entscheidung der Lehrperson, ob die Kinder trotz Wettrennen einen vorsichtigen Umgang mit den Spielkarten pflegen können oder ob es dazu ihre Aufsicht braucht.

Aktive Lesezeit

Die Lesezeit in diesem Spiel ist äusserst hoch und verlangt eine gute Konzentrationsfähigkeit. Es ist daher ein Vorteil, dass eine Runde sehr schnell vorbei ist. So kann nach jeder Runde entschieden werden, ob alle Mitspieler*innen bereit sind für eine nächste Runde.

Fazit

Das Spiel *Immer, aber, mit & Co.* eignet sich für 2-4 Spieler*innen und benötigt keinerlei Vorbereitung. Mit einer Spieldauer von etwa fünf Minuten pro Runde ist es ideal als Auflockerung zwischendurch. Es fördert den Sichtwortschatz von Funktionswörtern und wurde erfolgreich mit Zweitklässler*innen getestet, eignet sich jedoch auch für starke Leser*innen der 1. Klasse. Der kompetitive Charakter und die einfache Spielmechanik ermöglichen ein schnelles, konzentriertes Spiel, bei dem die Kinder ihre Ergebnisse am Ende gemeinsam überprüfen.

Simultanerfassung der Wörter der Kern dieses Spiels ist. Das Training einer Simultanerfassung dieser anspruchsvollen Wörter wird kritisch hinterfragt. Laut Hoppe und Schwenke (2013, S. 91) ist es sinnvoller, in der Schuleingangsphase einen Sichtwortschatz aus den 100 häufigsten Wörtern aufzubauen. In diesem Grundwortschatz sind die meisten Wörter des Spiels nicht enthalten. Es geht aber im Spiel auch darum, die Vorstellung des Schriftbildes zu fördern, da die Wörter vorgelesen werden und möglichst schnell die passende Karte mit den gedruckten Wörtern gefunden werden muss. In der Erprobung hat sich gezeigt, dass fremdsprachige Kinder Schwierigkeiten hatten mit einigen Begriffen. Wird ein Bild falsch benannt, können die anderen Kinder die Karte nicht finden.

Tabelle 11: Kompetenzen des Spiels Auf die Plätze, fertig, lesen! (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2023b)
Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Wörter verstehen oder deren Bedeutung erfragen und so ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. (D.1.A.1.d)	Die mitspielenden Kinder müssen das vorlesende Kind verstehen, um die passende Karte finden zu können, da der Input rein auditiv erfolgt.
Die Schülerinnen und Schüler erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). (D.2.A.1.c)	Die Mitspieler*innen müssen möglichst schnell jene Karte finden, welche zu den benannten Bildern passt.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Es ist ein kompetitives Spiel, da jenes Kind gewinnt, welches am meisten übereinstimmende Karten findet. Ob die richtige Karte gefunden wurde, wird vom vorlesenden Kind und / oder gemeinsam überprüft, indem die Bildkarte aufgedeckt und mit der Schriftkarte verglichen wird. Die im Spiel verwendeten Begriffe müssen zuerst sorgfältig eingeführt werden. Erst dann kann das Spiel unbegleitet gespielt werden. Die Meinungen zum Spiel gingen stark auseinander: Drei Kindern machte es grossen Spass, während drei Kinder aus der anderen Versuchsgruppe keinen Gefallen daran fanden. Vor allem das Wettrennen polarisierte, da es in diesem Spiel keinen ausgleichenden Glücksfaktor gab.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit ist im mittleren Bereich. Nur jenes Kind, welches die Bilder benennt, liest in der Runde nicht. Die anderen Kinder müssen möglichst schnell die Wörter auf allen Karten erfassen. Deshalb ist es wichtig, dass in diesem Spiel alle Mitspieler*innen etwa gleich schnell lesen. Ansonsten kann es sein, dass gewisse Kinder nur eine Karte lesen können, bis der oder die stärkste Leser*in bereits die Karte gefunden hat.

Fazit

Das Spiel *Auf die Plätze, fertig, lesen!* eignet sich für 2-4 Spieler*innen, dauert etwa 10 Minuten und erfordert eine geringe Vorbereitung. Das Spiel fördert die Lesegeschwindigkeit und das Automatisieren des Lesens, indem mehrere Wörter auf einen Blick erfasst werden müssen. Empfohlen ab der 2. Klasse, hilft es dabei, den Sichtwortschatz und die Vorstellung des Schriftbildes zu stärken. Es zeigte sich jedoch, dass fremdsprachige Kinder teilweise Schwierigkeiten mit den Begriffen haben. Die aktive Lesezeit ist eher hoch, da alle Kinder ausser dem Vorlesenden lesen müssen, um die passende Karte zu finden.

8.2.7 Reim-Schätzchen (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Wie die meisten getesteten Spiele des LingoPlay-Redaktionsteams ist auch das Spiel *Reim-Schätzchen* für 2-4 Spieler*innen. Der Vorbereitungsaufwand ist moderat. Es müssen Handkarten verteilt und ein Nachziehstapel gebildet werden. Es ist mit 10-15 Minuten kein ganz kurzes Spiel mehr. Die Spieldauer kann jedoch ganz einfach angepasst werden, indem man nicht mit allen Karten spielt.

Spielablauf

Das Ziel dieses Spiels ist es, möglichst viele Reimpaare zu sammeln. Alle Mitspieler*innen starten mit vier Karten. In der Mitte gibt es zwei aufgedeckte Karten und einen verdeckten Kartenstapel. Die Spieler*innen legen nacheinander eine ihrer Karten offen in die Mitte des Spielfelds. Wenn sich das Wort auf der abgelegten Karte auf ein bereits ausliegendes Wort reimt, gewinnt das Kind das Paar. Gibt es kein passendes Reimwort, bleibt die Karte offen liegen und der nächste Spieler oder die nächste Spieler*in ist an der Reihe. Am Ende gewinnt, wer die meisten Reimpaare gesammelt hat.

Abbildung 21: Spiel Reim-Schätzchen (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 22: Bewertung des Spiels Reim-Schätzchen durch die Kinder (eigene Darstellung)

Im Spiel *Reim-Schätzchen* wurden sehr unterschiedliche Kategorien positiv bewertet. Valentina fand toll, dass sie viele Handkarten hatte, von welchen sie wählen konnte, was sich reimt. Dies gehört in die Kategorie Spielablauf. Leano fand das Spiel lustig, was in die Kategorie Spass eingeordnet wird.

Förderfokus und Kompetenzen

Reim-Schätzchen ist ein anspruchsvolleres Spiel, wie bei den Versuchsgruppen der Erst- und Zweitklässler*innen beobachtet werden konnte. Dies zeigt sich auch in Abbildung 22 im vergleichsweise grossen Anteil des Schwierigkeitsgrads bei den negativen Aspekten. Durch das Spielen mit offenen Karten könnte es insgesamt vereinfacht werden. Reimen wurde als Teil der phonologischen Bewusstheit in beiden Klassen behandelt, dies aber vor allem mündlich. Im Spiel kommen nur ein- und zweisilbige Wörter vor. Somit ist es von den Leseanforderungen her bereits ab Mitte der 1. Klasse einsetzbar. Die Schüler*innen sollten davor bereits die Merkmale von Reimwörtern behandelt und erkannt haben.

Tabelle 12: Kompetenzen des Spiels Reim-Schätzchen (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Die Mitspieler*innen lesen ein- und zweisilbige Wörter ohne unterstützende Silbentrennung.
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Wissen im Bereich der phonologischen Bewusstheit für die Sprachreflexion nutzen (z.B. Reim). (D.5.C.1.c)	Nur wenn sich die ausgespielte Handkarte auf ein Wort in der Mitte reimt, darf das Kind das Pärchen behalten. Ansonsten bleibt die Karte in der Mitte liegen und das nächste Kind darf sie mit einem Reimwort zu sich holen.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Auch dieses Spiel ist ein kompetitives Spiel, da gewinnt, wer am meisten Reimpaare sammelt. Die Reimpaare müssen offen gezeigt werden, sodass die anderen Mitspieler*innen die Richtigkeit überprüfen können. In den Spielen der Stichprobe zeigte sich, dass die Unterstützung der Lehrperson bereits gebraucht wurde, um überhaupt Reimwörter zu finden.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit in diesem Spiel zeigte sich als eher gering. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu den anderen Spielen ziehen zu können, müsste es nochmals getestet werden mit Kindern, welche bereits gut reimen können. Viel Spielzeit ging in den Versuchsgruppen auf Kosten des Reimens und weniger des Lesens. Möglicherweise fanden deshalb sechs von sieben Kindern, dass ihnen das Spiel *Reim-Schätzchen* nicht zum Lesen helfe.

Fazit

Reim-Schätzchen ist für 2-4 Spieler*innen geeignet und hat einen moderaten Vorbereitungsaufwand. Die Spieldauer beträgt 10-15 Minuten, kann aber durch eine reduzierte Kartenzahl angepasst werden. Das Spiel fördert das Reimen und das Lesen kurzer Wörter. Es eignet sich ab Mitte der 1. Klasse, wobei die Kinder bereits Reimwörter erkennen sollten. Es ist ein kompetitives Spiel, bei dem die Mitspielerinnen die Reimpaare gegenseitig überprüfen. Die aktive Lesezeit ist eher gering, da mehr Zeit für das Reimen aufgewendet wird.

8.2.8 Lesen lernen für die 1. und 2. Schulstufe (Biedermann, 2018)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Lesen lernen* kann mit 2-4 Spieler*innen gespielt werden. Der Vorbereitungsaufwand ist bei diesem Spiel etwas grösser, da zuerst das Spielbrett mit den getrennten Kartenstapeln aufgebaut werden muss. In der Anleitung heisst es, das Spiel dauere zwischen 15-20 Minuten. In der Erprobung wurde dafür jedoch mehr Zeit gebraucht, weshalb es nicht fertig gespielt werden konnte. Es eignet sich deshalb weniger als kurzer Ein- oder Ausstieg, kann aber sehr gut eingesetzt werden, wenn in einer Lektion genügend Zeit eingeplant wird.

Spielablauf

Abbildung 23: Spiel Lesen lernen (Biedermann, 2018); (eigenes Foto)

Ziel des Spiels ist es, als Erste*r das Zielfeld zu erreichen. Fünf Aufgaben wiederholen sich auf dem Weg dorthin: Es müssen Unsinnwörter aus Silben gelegt, Wörter gezeichnet, Wörter zu einem Anlaut oder Reimwörter gefunden und Silben auf Zeit gelesen werden. Die Aufgaben werden von allen gemeinsam gelöst, dann darf gemäss Anleitung vorgerückt werden.

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 24: Bewertung des Spiels Lesen lernen durch die Kinder (eigene Darstellung)

Das Spiel *Lesen lernen* fällt vor allem in der Kategorie des Spielablaufs positiv auf. Sofia schätzte, „dass es ein Würfelspiel ist und ich so oft vorgehen konnte.“ Auch Dario sagte: „Mir gefällt am Spiel, dass man nicht warten musste und bei allen Aufgaben mitmachen konnte.“ Der negative Aspekt der Rahmenbedingung war auch von Seiten der Kinder, dass das Spiel nicht zu Ende gespielt werden konnte durch die lange Spieldauer, wie unter den Eckdaten bereits beschrieben.

Förderfokus und Kompetenzen

In diesem Spiel wird vor allem das Lesen von Silben und kurzen (Unsinn-)Wörtern geübt. Es eignet sich deshalb für den Einsatz in der 1. Klasse, sobald die Kinder alle Gross- und Kleinbuchstaben kennen. Einzelne Wörter mit Dopplungen und Doppellauten (eu, äu) kommen auf den Karten vor. Diese könnten jedoch auch aussortiert werden. Auf dem Spielbrett gibt es fünf Symbole, hinter welchen jeweils eine andere Aufgabe steckt. Mit jeder Aufgabe wird im Spielverlauf eine andere Kompetenz geübt, wie Tabelle 13 zeigt.

Tabelle 13: Kompetenzen des Spiels Lesen lernen (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Biedermann, 2018)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu Silben verbinden. (D.2.A.1.b)	Aus zwei bis drei Silbenkarten wird ein Unsinnwort gebildet und laut vorgelesen.
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Ein Wort von den drei Wörtern der Lesekarte muss gezeichnet und von den Mitspieler*innen erraten werden.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen häufig wiederkehrende Morphe-me auf einen Blick. (D.2.A.1.d)	Die Kinder bauen aus 9-12 Silbenkärtchen ein Sil-benfeld und müssen sie auf Zeit lesen. Wer am schnellsten und mit den wenigsten Fehlern liest, darf mehr Felder vorrücken als die anderen.
Die Schülerinnen und Schüler kön-nen sprachliches Material nach vor-gegebenen Kriterien auswählen und ordnen (z.B. Wörter nach Anlaut sor-tieren). (D.5.A.1.a)	Zu gezogenen Buchstabenkärtchen müssen Wörter gefunden werden, welche mit diesem Laut beginnen, aber noch nicht auf dem Kärtchen abgebildet sind.
Die Schülerinnen und Schüler kön-nen Erfahrungen sammeln mit Rei-men. (D.5.C.1.a)	Auf der Lesekarte sind drei Reimwörter abgebildet, welche laut vorgelesen werden sollen. Anschlies-send wird das Bild gesucht, welches sich darauf reimt.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Das Spiel ist kompetitiv und die Rückmeldung geschieht durch die Kontrolle der anderen. Deshalb eignet sich das Spiel besser für Fördergruppen, in welchen die Lehrperson die Gruppe betreuen kann, da ansonsten ein grosses Konfliktpotenzial besteht.

Aktive Lesezeit

Im Spiel *Lesen lernen* ist die aktive Lesezeit sehr gross, da die Kinder bei jeder Aufgabe mitmachen. Auch wenn bloss ein Kind auf das Feld kommt, bei welchem man mit der Stoppuhr lesen muss, wird diese Aufgabe gemäss Spielanleitung von allen erledigt. Dies ist ein nennenswerter Vorteil im Vergleich zu anderen Brettspielen. Dieser Punkt wurde auch von den Proband*innen positiv erwähnt. Sie schätzten es, nicht warten zu müssen und oftmals vorgehen zu dürfen für erfolgreich gelöste Aufgaben.

Fazit

Das Spiel *Lesen lernen* eignet sich für 2-4 Spieler*innen und fördert durch verschiedene Aufgaben das Lesen von Silben und kurzen Wörtern. Der etwas höhere Vorbereitungs-aufwand und die längere Spieldauer erfordern eine gute Zeitplanung. Wird das Spiel ohne Begleitung der Lehrperson gespielt, bietet es durch den kompetitiven Charakter und der Fremdkontrolle erhöhtes Konfliktpotenzial. Das Spiel beinhaltet eine hohe aktive Lesezeit, da alle Kinder bei jeder Aufgabe mitmachen. Dies erhöht das Engagement und verhindert Wartezeiten, weshalb das Spiel bei den Kindern gut ankam.

8.2.9 Himmel oder Hummel? (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Himmel oder Hummel?* ist für eine Gruppe von 2-4 Kindern konzipiert. Es eignet sich jedoch auch zum Einsatz mit mehr Kindern, wenn die Lesbarkeit gegeben ist. So wäre es beispielsweise gut möglich, dieses Spiel unter dem Visualizer⁵ vorzubereiten und mit einer ganzen Klasse, evtl. mit gegeneinander antretenden Gruppen, zu spielen. Denn für das Spiel werden keine Handkarten gebraucht, sondern es werden lediglich sechs Spielkarten auf der Spielfläche ausgelegt. Bis jemand gewinnt, dauert es ungefähr 10 Minuten.

Spielablauf

In diesem Spiel ist Lesegenauigkeit gefragt, denn es geht darum, Unterschiede in ähnlich aussehenden Wörtern zu erkennen. Auf der Vorderseite der Spielkarten stehen die ursprünglichen Wörter, während sich auf der Rückseite jeweils eine leicht veränderte Version befindet, wie z.B. Glas auf der Vorderseite und Gas auf der Rückseite. Zunächst prägen sich die Kinder die Wörter auf den Karten ein. Reihum wird eine der sechs Wortkarten umgedreht, während die anderen Spieler*innen die Augen schliessen. Auf „Los!“ öffnen alle ihre Augen. Wer als Erste*r das neue Wort richtig vorliest und die entsprechende Karte zeigt, darf diese zu sich nehmen. Wer zuerst sechs Karten erspielt, gewinnt.

Abbildung 25: Spiel *Himmel oder Hummel?* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 26: Bewertung des Spiels *Himmel oder Hummel?* durch die Kinder (eigene Darstellung)

Gabriel gefällt am Spiel *Himmel oder Hummel?*, „dass man wie ein Detektiv spielen muss.“ Diese Aussage fliesst in die Kategorie Spielablauf, da ihm die geforderte Tätigkeit des

⁵ Ein Visualizer ist eine Kamera auf dem Pult der Lehrperson, mit welcher Dokumente o.ä. via Beamer projiziert werden.

genauen Hinsehens Spass gemacht hat. Tiago hingegen, der mit Gabriel in derselben Gruppe spielte, zeigte sich weniger begeistert von der notwendigen Genauigkeit. Im Bereich der sozialen Interaktion gab es zu diesem Spiel wiederum Meldungen zum Gewinnen und Verlieren, was den einen Kindern gefiel und den anderen weniger.

Förderfokus und Kompetenzen

Das Spiel fördert, wie auch das Spiel *Lies genau!*, die Lesegenauigkeit. Im Rahmen dieser Arbeit wurde lediglich eine Evaluation mit Kindern der 2. Klasse durchgeführt. Die Altersangabe auf der Spieleschachtel, wonach das Spiel bereits ab einem Alter von sieben Jahren spielbar sei, dürfte für gute Leser*innen durchaus zutreffen. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass sich das Spiel bereits ab Mitte der 1. Klasse erfolgreich im Forderunterricht mit leistungsstarken Leserinnen und Lesern einsetzen lässt. Diese Erfahrung konnte in den vergangenen Schuljahren durch die Autorin bestätigt werden. Es ist etwas einfacher als das Spiel *Lies genau!*, vor allem durch die sehr einfache Spielmechanik. Die Schwierigkeit lässt sich unkompliziert anpassen, indem mehr oder weniger Wortkarten ausgelegt werden. Die Proband*innen fanden zwar die Detektivarbeit toll, trotzdem konnte sie das Spiel im Bereich des Spassfaktors nicht überzeugen.

Tabelle 14: Kompetenzen des Spiels Himmel oder Hummel? (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Im Spiel müssen ein- und zweisilbige Wörter ohne Silbentrennung gelesen werden. Darunter befinden sich auch einige Wörter mit Dopplungen, Dehnungen und Schärfungen.
Die Schülerinnen und Schüler fokussieren ihre Aufmerksamkeit und üben das genaue Beobachten. (EZ)	Die vorkommenden Wörter sind sehr ähnlich und unterscheiden sich oft nur in einem Buchstaben, z.B. Reise/Riese oder Zahn/Zahl. Dadurch wird genaues Lesen verlangt.
Die Schülerinnen und Schüler trainieren ihre Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung. (selbst formuliertes Ziel)	Während des Spiels müssen sich die Kinder die Wörter einprägen, um nach dem Drehen der Karten die Unterschiede zwischen ähnlichen Wörtern, wie z.B. Zahn/Zahl, schnell zu erkennen. Dies fördert die Merkfähigkeit, da die Kinder die Ausgangswörter im Gedächtnis behalten und mit den neuen Wörtern vergleichen müssen.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

In diesem Spiel gibt es ebenfalls eine*n Sieger*in. Die Rückmeldung gibt jeweils das Kind, welches die Karte umgedreht hat. Bei zwei Spieler*innen darf also jeweils nur ein Kind raten. Wird das Spiel im Klassenverband gespielt, kann die Lehrperson die Karten wenden.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit ist relativ gross, beschränkt sich aber auf die ausliegenden sechs Wörter, von welchem immer wieder eines ersetzt wird. Dadurch werden dieselben Wörter wiederholt gelesen.

Fazit

Das Spiel *Himmel oder Hummel?* ist für 2-4 Spieler*innen entwickelt, kann aber auch in grösseren Gruppen gespielt werden, wenn die Lesbarkeit sichergestellt ist. Die Vorbereitung ist minimal, da nur sechs Karten ausgelegt werden. Mit einer Dauer von etwa 10 Minuten eignet es sich gut als kurze Aktivität zwischendurch. Das Spiel fördert präzises Lesen von ein- und zweisilbigen Wörtern mit kleinen Unterschieden. Dadurch ist das Spiel geeignet, sobald die Schüler*innen Wörter sicher lesen können. Dies ist frühestens ab Mitte der 1. Klasse der Fall. Das Spiel konnte die Kinder, bis auf Gabriel, nicht vollständig überzeugen. Der ansprechenden Detektivarbeit entgegnete die Stichprobe einen eher niedrigen Spassfaktor.

8.2.10 *Lies genau!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022d)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Lies genau!* kann in einer Gruppe von 2-4 Kindern gespielt werden. Der Vorbereitungsaufwand ist mittel, da die Auftragskarten zuerst aussortiert werden müssen. Anschliessend werden jedem Kind fünf Wortkarten verdeckt ausgeteilt und ein Nachziehstapel gebildet. Mit 5-10 Minuten Spielzeit gehört es zu den ganz kurzen Lesespielen, welche sich durch ihre Dauer gut zum Unterrichtseinstieg oder -ausstieg eignen.

Spielablauf

Zu Beginn merken sich die Spieler*innen die Motive auf der Auftragskarte, bevor sie diese umdrehen. Dann decken sie ihre fünf Wortkarten auf und suchen die abgebildeten Wörter. Die übereinstimmenden Karten werden zur Seite gelegt. Danach wird die Auftragskarte aufgedeckt und kontrolliert. Passende Karten dürfen behalten werden, unpassende werden zurückgelegt. Das Spiel endet, wenn alle Auftragskarten durchgespielt sind. Wer die meisten Wortkarten gesammelt hat, gewinnt.

Abbildung 27: Spiel *Lies genau!* (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022d); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 28: Bewertung des Spiels Lies genau! durch die Kinder (eigene Darstellung)

Lia, David und Juan fanden toll, dass man sich im Spiel die Wörter merken musste, um die passende Karte zu finden. Dadurch ist die Hälfte der positiven Rückmeldungen der Aspekt des Spielablaufs. Lia und Valentina gaben jedoch auch eine negative Rückmeldung. Die beiden kritisierten, „dass die Wörter so ähnlich waren, fast wie Reimwörter“. Diese Einschätzung ist dem ausgefüllten Kreisdiagramm zu den negativen Aspekten im Drittel zum Spielinhalt zu entnehmen.

Förderfokus und Kompetenzen

Der Titel verrät bereits, dass das Spiel das genaue Lesen fördert. Laut Beschreibung ist es ab 8 Jahren und wurde deshalb in der 2. Klasse getestet. Dies erwies sich als realistische Zielgruppe. Das Spiel eignet sich besonders für flüchtige Leser*innen, die vorschnell Hypothesen bilden und deshalb üben müssen, genauer zu lesen und gegebenenfalls den Leseprozess zu verlangsamen (Hoppe & Schwenke, 2013, S. 50).

Tabelle 15: Kompetenzen des Spiels Lies genau! (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, LingoPlay-Redaktionsteam, 2022d)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern verbinden. (D.2.A.1.b)	Im Spiel müssen ein- und zweisilbige Wörter ohne Silbentrennung gelesen werden.
Die Schülerinnen und Schüler fokussieren ihre Aufmerksamkeit und üben das genaue Beobachten. (EZ)	Die vorkommenden Wörter sind sehr ähnlich, z.B. Wolke und Wolle, und verlangen deshalb genaues Lesen.
Die Schülerinnen und Schüler trainieren ihre Merkfähigkeit. (selbst formuliertes Ziel)	Das Spiel fordert eine präzise Merkfähigkeit und genaues Erinnern, um die richtigen Wörter in den eigenen Handkarten zu identifizieren.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Es ist ein kompetitives Spiel, welches für den Sieg, im Gegensatz zu den anderen Lesespielen, Glück mit den Handkarten fordert. Die Bilder auf der Auftragskarte müssen eingepägt werden. Erst nach dem Umdrehen von dieser, wird in den Handkarten nach Übereinstimmungen gesucht. So findet die Kontrolle danach über die aufgedeckten Karten statt. Im Spiel werden Selbstkontrollkarten angeboten, welche die richtige Schreibweise aufzeigen und ein Spiel ohne Begleitung durch die Lehrperson ermöglichen.

Aktive Lesezeit

Im Spiel *Lies genau!* geht die Lesequalität über die -quantität. Die Kinder müssen jeweils ihre fünf Wortkarten lesen und die passenden auswählen. Bei der Kontrolle der Mitspieler*innen wird ebenfalls gelesen. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass die Kontrollfunktion immer dieselben Kinder einer Gruppe übernehmen.

Fazit

Das Spiel *Lies genau!* ist für 2-4 Kinder geeignet und hat einen mittleren Vorbereitungsaufwand, da Auftragskarten aussortiert und Wortkarten ausgeteilt werden müssen. Mit einer Spieldauer von 5-10 Minuten zählt es zu den sehr kurzen Lesespielen und eignet sich gut für den Ein- oder Ausstieg einer Unterrichtseinheit. Es fördert präzises Lesen, indem es von den Kindern verlangt, sich auf Details zu konzentrieren und zwischen ähnlichen Wörtern wie „Wolke“ und „Wolle“ zu unterscheiden. Im Gegensatz zu anderen Lesespielen liegt der Schwerpunkt nicht auf dem Lesetempo, sondern auf dem genauen Lesen. Der kompetitive Charakter des Spiels wird durch Glück bei den Handkarten ergänzt. Die Selbstkontrollkarten ermöglichen einen Einsatz ohne Begleitung der Lehrperson.

8.2.11 *Doppelmoppel* Level 1-3 (Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c)

Das Spiel *Doppelmoppel* gibt es in drei unterschiedlichen Levels und jede Spielvariante ist nochmals zweifach differenziert, nämlich indem entweder zwei oder drei Wörter auf jeder Karte abgebildet sind. Die Spiele basieren jedoch alle auf demselben Prinzip. Aus diesem Grund werden sie in der vorliegenden Arbeit in der Regel als Einheit aufgeführt.

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Doppelmoppel* kann von 2-5 Kindern gespielt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Gruppengrösse von fünf Kindern mit dem jeweiligen Blickfeld und der Schriftrichtung schwierig umzusetzen ist. Empfehlenswert ist es deshalb, das Spiel eher in kleineren Gruppen mit 2-3 Schüler*innen zu spielen. Ein grosser Vorteil des Spiels ist, dass sofort losgespielt werden kann. Wird bis zum Ende gespielt, also bis alle Karten aufgebraucht sind, kann es bis zu 20 Minuten dauern. Jedoch eignet sich das Spiel auch gut als «Lückenfüller» und kann am Ende der Lektion in der verbleibenden Zeit eingesetzt werden.

Spielablauf

Die Karten werden mit der Rückseite nach oben auf zwei gleich grosse Stapel gelegt. Das jüngste Kind deckt eine Karte auf und legt sie neben den Stapel. Ein zweites Kind deckt dann eine weitere Karte auf und legt sie offen daneben. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass alle Spieler*innen die Karten gut sehen können. Nun vergleichen alle Spieler*innen die Wörter auf den offenen Karten.

Wer ein doppelt vorkommendes Wort entdeckt, ruft „Doppelmoppel!“ und benennt das Wort. Wenn die Nennung richtig ist, darf diese*r Spieler*in beide Karten behalten. Falls die Nennung falsch ist, kann das nächste Kind das Wort nennen und sich die Karten sichern. Gibt es keine Übereinstimmung zwischen den beiden Karten, werden weitere aufgedeckt. Das Spiel endet, wenn alle Karten aufgedeckt wurden.

Abbildung 29: Spiel Doppelmoppel (Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 30: Bewertung des Spiels Doppelmoppel durch die Kinder (eigene Darstellung)

Ausser zum Spieldesign gab es zu jeder Kategorie positive Äusserungen im Spiel *Doppelmoppel*. Riccardo gefiel beispielsweise, „dass wir viel und schnell lesen mussten.“ Das Lesen allgemein zählt zum Bereich Spielinhalt und der spezifische Faktor des schnellen Lesens zum Spielablauf. Anisa und Niko waren sich ebenfalls einig und sagten nach dem Spiel: „Uns gefiel, dass wir die Doppelten suchen mussten. Mit zwei Wörtern pro Karte hat’s Spass gemacht. Das schwierigere Level mit drei Wörtern pro Karte gefiel uns aber nicht. Da war das Suchen anstrengend.“ Somit erwähnten sie die Schwierigkeit sowohl positiv als auch negativ. Zudem fanden auch sie den Spielablauf positiv.

Förderfokus und Kompetenzen

Das Spiel wurde sowohl mit einer Gruppe der 1. als auch der 2. Klasse ausprobiert. In der 2. Klasse wurde anfangs die zweite Differenzierungsstufe mit drei Wörtern eingesetzt,

was jedoch von zwei der vier Kinder als zu schwierig empfunden wurde. Daraus folgt, dass das Spiel in der einfacheren Variante durchaus ab Ende 1. Klasse eingesetzt werden kann. Durch die vorhandenen drei Levels mit je zwei Differenzierungsstufen ist es auch über die untersuchte Stichprobe hinaus gut spielbar – gemäss der Anleitung bis zur 4. Klasse. Der Grundwortschatz wird im Verlauf der drei Levels (einzelne Spiele) als Sichtwortschatz mit zunehmend anspruchsvolleren Wörtern aufgebaut.

Tabelle 16: Kompetenzen des Spiels Doppelmoppel (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c)
Die Schülerinnen und Schüler erkennen vertraute Wörter auf einen Blick (Sichtwortschatz). (D.2.A.1.c)	Das Ziel des Spiels ist es, doppelte Wörter schnell zu erkennen und so Karten zu ergattern.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Das Spiel *Doppelmoppel* ist ein kompetitives Spiel, in welchem eine hohe Lesegeschwindigkeit oder im besten Falle die Worterkennung auf einen Blick zum Sieg führt. Durch die einfachen Spielregeln und nicht benötigten Vorbereitungen eignet sich das Spiel sehr gut zum unbegleiteten Spielen. Überprüft werden die Antworten von den Mitspielenden. Die Karten können dazu direkt verglichen werden.

Aktive Lesezeit

Dadurch, dass alle Spieler*innen gleichzeitig versuchen als Erste*r das doppelte Wort zu sehen, wird ständig gelesen. Deshalb ist die aktive Lesezeit dieses Spiels kaum zu übertreffen. Dadurch kann das Spiel anstrengend werden, da man als Mitspieler*in nie eine Lesepause hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass ein Junge mit Konzentrationschwierigkeiten das Spiel nicht ganz so toll fand und ihn vor allem störte, dass er verlor, weil die anderen beiden das Spiel besser konnten.

Fazit

Das Spiel *Doppelmoppel* ist für 2-5 Spieler*innen konzipiert, wobei kleinere Gruppen von 2-3 Kindern empfehlenswert sind. Es kann sofort gestartet und flexibel in 10-20 Minuten gespielt werden, ideal auch als «Lückenfüller». Das Spiel fördert die schnelle Worterkennung (Sichtwortschatz), ist ab Ende der 1. Klasse spielbar und bietet durch verschiedene Schwierigkeitsstufen Potenzial bis zur 4. Klasse. Die aktive Lesezeit ist hoch, da alle Kinder gleichzeitig lesen, was das Spiel intensiv macht. Trotz vieler positiver Rückmeldungen fanden einige Kinder das Spiel aufgrund der hohen Anforderungen anstrengend.

8.2.12 *Wumpel!* (Kompaktspiel) (Bücklein & Joekel, 2019)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Das Spiel *Wumpel!* wurde für zwei Spieler konzipiert. Es war aber auch in den Gruppen der Stichprobe mit drei Kindern gut spielbar und wäre sogar als Solospiel denkbar. *Wumpel!* ist mit 5-10 Minuten Spieldauer ein kurzes Spiel, welches nur wenige Vorbereitungen benötigt. Es gibt vier Schwierigkeitsstufen der Sätze, welche nicht miteinander kombinierbar sind. Der Schwierigkeitsgrad reicht von einfachen Aussagesätzen bis hin zu Schlangensätzen.

Spielablauf

Abbildung 31: Spiel *Wumpel!* (Bücklein & Joekel, 2019); (eigenes Foto)

Die sechs Karten mit den Abbildungen von Wumpel (einem Fantasiewesen) werden offen in die Mitte gelegt. Anschliessend wird eine der vier Schwierigkeitsstufen der Sätze ausgewählt. Das erste Kind zieht den obersten Satz, liest ihn vor und dreht jene Wumpel um, die nicht der Beschreibung entsprechen. Die Mitspieler*innen

korrigieren und geben dem aktiven Kind, bei richtiger Lösung, die Anzahl Trolli-Chips, die auf der Satzkarte abgebildet sind. Das Spiel endet, wenn nur noch eine Wumpelkarte offen ausliegt. Wer dann die meisten Trolli-Chips hat, gewinnt das Spiel.

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 32: Bewertung des Spiels *Wumpel!* durch die Kinder (eigene Darstellung)

Das Spieldesign des Spiels *Wumpel!* fand grossen Anklang bei den Schüler*innen. Sie fanden die Figurenkarten und die Chips toll. Lia fasst die Meinungen ihrer Kolleg*innen zusammen, wenn sie in ihrem negativen Feedbackteil schreibt: „Zum Teil musste man wenig lesen und bekam trotzdem drei Chips. Ich fände es ohne Chips lustiger.“ Dies steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass die Chips auch als positiv wahrgenommen werden in der Kategorie Spieldesign.

Förderfokus und Kompetenzen

Im Spiel *Wumpel!* geht es darum, Sätze zu lesen und zu verstehen. Bei den einfachen Aussagesätzen (Level 1) und den variablen Aussagesätzen (Level 2) sind die Silben farblich getrennt. In den Sätzen, die ein überflüssiges Wort enthalten (Level 3), sowie in den sogenannten Schlangensätzen (Level 4) ist dies nicht mehr der Fall. Für diese Arbeit wurde das Spiel von 2. Klässler*innen getestet. *Wumpel!* kann jedoch bereits ab Ende der 1. Klasse mit durchschnittlichen Leser*innen gespielt werden. Die Herausgeber*innen des Spiels haben sich auf den Einsatz bei Lese-Rechtschreibstörungen fokussiert und für das Training zuhause liegt eine Spielanleitung bei, welche in 17 Sprachen übersetzt wurde.

Tabelle 17: Kompetenzen des Spiels *Wumpel!* (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Bücklein & Joekel, 2019)
Die Schülerinnen und Schüler können kurze Sätze langsam erlesen. (D.2.A.1.b)	Die Mitspieler*innen müssen Sätze erlesen, welche ein bestimmtes Wumpel beschreiben. Alle Wumpelkarten, welche nicht der Beschreibung entsprechen, werden verdeckt.
Die Schülerinnen und Schüler können [mithilfe von Nachfragen] in Texten typische Eigenschaften der Figuren verstehen. (D.2.C.1.c)	Im Spiel kommen Sätze vor wie beispielsweise: «Sein blaues Fell gefällt dem Wumpel sehr gut.» Das Kind muss verstehen, dass alle Wumpel, welche kein blaues Fell haben, umgedreht werden müssen.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Im Spiel *Wumpel!* kommen sowohl kooperative als auch kompetitive Spieleigenschaften vor. Einerseits sammeln die Kinder mit jedem richtig gelesenen und umgesetzten Satz sogenannte TROLLI-Chips, andererseits finden sie zum Schluss gemeinsam heraus, welches Wumpel noch übrig bleibt. Die TROLLI-Chips lösten jedoch ambivalente Rückmeldungen bei der Stichprobe aus. Einerseits fanden es die Schüler*innen toll, dass sie solche Chips gewinnen konnten. Andererseits war mehrfach zu hören, dass die Verteilung unfair sei, wie die Aussage von Lia unterstreicht. Beispielsweise gibt der Satz „Das Wumpel hat drei Haare“ drei Chips bei richtiger Ausführung. „Das Wumpel hat fünf Zähne“ lässt einen jedoch nur einen Chip nehmen. Insgesamt konnte das Spiel im Bereich des Spassfaktors die Gruppe aber überzeugen.

Die Rückmeldung geschah im Fall der Stichprobe durch die Lehrperson, da die Kinder mit dem Spiel noch nicht vertraut waren. Es sind keine Lösungen vorhanden und bei einigen Sätzen (ab Level 2) waren die Antworten nicht klar erkennbar. Deshalb empfiehlt es sich,

das Spiel in Begleitung einer erwachsenen Person zu spielen, mit Ausnahme von Level 1, wenn das Spiel bereits bekannt ist.

Aktive Lesezeit

Dadurch, dass die Sätze von den Kindern abwechslungsweise vorgelesen werden, ist die aktive Lesezeit im Spiel *Wumpel!* durchschnittlich, verglichen mit den anderen Lesespielen. Das Spiel trainiert das Satzverständnis im Allgemeinen und keine spezifische Lesefertigkeit.

Fazit

Wumpel! ist für zwei Spieler*innen konzipiert, funktioniert aber auch mit drei Kindern oder solo. Mit einer Spieldauer von 5-10 Minuten und minimalem Vorbereitungsaufwand eignet es sich gut für kurze Unterrichtseinheiten. Das Spiel fördert das Verständnis von Sätzen und ist in vier Schwierigkeitsstufen unterteilt. Es wurde erfolgreich mit Zweitklässler*innen getestet, eignet sich aber ab Ende der 1. Klasse. Die aktive Lesezeit ist im durchschnittlichen Bereich anzusiedeln und fokussiert sich auf das Satzverständnis. *Wumpel!* kombiniert kooperative und kompetitive Elemente, wobei die Verteilung der TROLLI-Chips von der Stichprobe als unfair bewertet wurde. Es wäre zu überlegen, ob das Spiel ohne Verteilung der Chips den Kindern genauso viel Spass macht.

8.2.13 Die Lese-Ratte (Kreowski, 2017)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Die Lese-Ratte kann als Solospiel oder mit bis zu vier Spieler*innen gespielt werden. Der Vorbereitungsaufwand ist etwas grösser, da zuerst der Spielplan mit den Schiebekärtchen vorbereitet werden muss. Das restliche Spielmaterial muss ebenfalls aus der Schachtel geholt werden, da der Spielplan zum Spielen wiederum darauf gelegt wird. Das Spiel dauert circa 15 Minuten und sollte deshalb fest in den Unterricht eingeplant werden. Es eignet sich nur bedingt als «Lückenfüller».

Spielablauf

Das Spielziel ist es, sechs Aufgabenkarten zu lösen, bevor sich die Lese-Ratte durch das Bücherregal gefressen hat. Das Spiel kann nur gemeinsam gewonnen werden. Wer an der Reihe ist, zieht eine Aufgabenkarte und liest diese vor. Dabei gibt es eine einfachere und eine schwierigere Kartenseite. Im Satz kommen

Abbildung 33: Spiel Die Lese-Ratte (Kreowski, 2017); (eigenes Foto)

zwei Dinge vor, die auf den Schiebeplättchen wieder zu finden sind. Diese beiden Plättchen müssen im Schiebe puzzle zusammengesoben werden. Unter einigen Plättchen kommt

eine Ratte oder ein Rattenloch zum Vorschein. Beim Rattenloch wird einmal gewürfelt. Sobald sich die Ratte zeigt, wandert diese im Bücherregal weiter und der aktuelle Auftrag ist nicht erfüllt. Das nächste Kind zieht dann eine der übrigen Auftragskarten.

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 34: Bewertung des Spiels Die Lese-Ratte durch die Kinder (eigene Darstellung)

Die Untersuchung hat gezeigt, dass vier Kinder die Aufgabe, die Plättchen zu verschieben, als positiv empfunden haben. Diese Beobachtung lässt sich anhand des grossen Anteils des Spielablaufs bei den positiven Aspekten belegen. Gabriel und Noah äusserten sich erfreut darüber, die Ratte in der Gruppe besiegt zu haben. Ali und Anisa hingegen empfanden die Ratte als unliebsamen Spielgegner.

Förderfokus und Kompetenzen

Das Spiel *Die Lese-Ratte* beinhaltet doppelseitige Aufgabenkarten. Auf der blauen Seite sind mittellange, aber trotzdem eher einfache Sätze abgedruckt. Ein Beispiel lautet: «Der **Junge** will mit seinem neuen **Rad** fahren.» Auf der roten Seite sind lange und komplexere Sätze zu finden. Teilweise sind es kurze Texte aus mehreren Sätzen, wie z.B. «Der Hund freut sich, dass er draussen gleich rennen darf. Er steht schon aufgereggt neben dem Fahrrad.» Auf beiden Seiten gibt es eine farbliche Silbentrennung. Auf der einfachen Seite sind die beiden wichtigen Wörter fett geschrieben, welche auf dem Spielbrett so verschoben werden müssen, dass sie nebeneinander liegen. Auf der roten und schwierigeren Seite muss selbst herausgefunden werden, welches die beiden gesuchten Motive sind. Ein grosser Vorteil des Spiels ist, dass die beiden Schwierigkeitsstufen miteinander kombiniert werden können und jede*r Spieler*in sich selbst für eine Kartenseite entscheiden kann. Das Spiel wurde mit 2. Klässler*innen erprobt, welche grossen Spass hatten mit dem Spiel. Die Gruppe der schwächeren Leser*innen verwendete dazu die einfachere Aufgabenseite. Somit kann das Spiel gut ab der 2. Klasse, aber auch darüber hinaus, verwendet werden.

Tabelle 18: Kompetenzen des Spiels Die Lese-Ratte (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Kreowski, 2017)
Die Schülerinnen und Schüler können kurze Sätze langsam erlesen. (D.2.A.1.b)	Beim Spiel mit der einfacheren Aufgabenseite müssen die Sätze gelesen werden. Es ist dabei bereits markiert, welche beiden Kärtchen benötigt werden.
Die Schülerinnen und Schüler können sich unter Anleitung zentrale Handlungen, Orte und Figuren in kurzen Geschichten bildlich vorstellen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. (D.2.C.1.c)	Das Spiel mit den schwierigeren Aufträgen verlangt ein gutes Leseverständnis und Vorstellungskraft, um die benötigten Bilder zu erkennen.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Das Spiel *Die Lese-Ratte* ist ein kooperatives Spiel. Alle Mitspieler*innen spielen gemeinsam gegen die Lese-Ratte, welche die Bücher aus dem Regal verschlingen will. So unterstützen sich die Kinder gegenseitig, auch wenn reihum jeweils ein anderes Kind für das Lösen der Aufgabe und das Verschieben der Plättchen verantwortlich ist.

Aktive Lesezeit

Es stellte sich heraus, dass bedeutend mehr Spielzeit gebraucht wurde für das Verschieben der Plättchen als für das Lesen. Da das Spiel sehr beliebt war und eine Gruppe es ausleihen und ihrer Klasse zeigen wollte, empfiehlt es sich beispielsweise für Freispiel-Phasen. Auch wenn dem Lesen an sich weniger Übungszeit beigemessen wird, ist ein Einsatz im Unterricht begründbar. Das Spiel fördert andere Kompetenzen wie beispielsweise die visuelle Wahrnehmung, die Fähigkeit Probleme zu lösen und das strategische Denken.

Fazit

Das Spiel *Die Lese-Ratte* kann alleine oder mit bis zu vier Spieler*innen gespielt werden. Der Vorbereitungsaufwand ist etwas höher, da der Spielplan mit allen Schiebepüttchen vorbereitet werden muss. Mit einer Spieldauer von circa 15 Minuten eignet es sich gut für fest eingeplante Unterrichtsphasen. Das Spiel fördert das Lesen mittellanger und komplexerer Sätze und bietet zwei kombinierbare Schwierigkeitsstufen. Besonders für 2. Klässler*innen geeignet, hatten sowohl schwächere als auch stärkere Leser*innen grossen Spass am Spiel. Ein kleiner Minuspunkt ist die vergleichsweise kurze aktive Lesezeit. Es fördert daneben jedoch zusätzlich andere wichtige Fähigkeiten wie visuelle Wahrnehmung, Problemlösungsfähigkeit und strategisches Denken.

8.2.14 Stadt Land Vollpfosten (Görz & Barreto, 2019)

Eckdaten des Spiels (Gruppengrösse, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Stadt Land Vollpfosten ist ein Kartenspiel für 3-6 Spieler*innen. Der Vorbereitungsaufwand ist relativ klein, aber die Spieldauer mit angegebenen 30 Minuten eher lang im Vergleich zu den anderen Lesespielen. Dazu muss angefügt werden, dass dieses Spiel nicht bewusst als Lesespiel herausgegeben wurde, sich aber durch die kleine Textmenge gut dafür eignet. Die Aktionskarten, welche sich im Stapel der Kategorienkarten befinden, machen das Spiel abwechslungsreich und verlängern teilweise die Spieldauer, da sie einen Sieg verhindern.

Spielablauf

Der/Die Startspieler*in wählt von der ersten Kategorien-Karte eine Kategorie aus und liest diese vor. Anschliessend versuchen alle Mitspieler*innen ein passendes Wort zu nennen, welches mit einem ihrer 8 Buchstaben von den Handkarten beginnt. Das schnellste Kind darf seine Buchstabenkarte ablegen und die nächste Kategorie wählen. Wer zuerst keine Karten mehr auf der Hand hat, gewinnt.

Abbildung 35: Spiel Stadt, Land, Vollpfosten (Görz & Barreto, 2019); (eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 36: Bewertung des Spiels Stadt Land Vollpfosten durch die Kinder (eigene Darstellung)

David und Juan äusserten sich wie folgt zum Spiel: „Mir hat am Spiel gefallen, wenn ich die Kategorie vorlesen durfte.“ Die Aktionskarte "Teufelskreis" wurde von Tiago als besonders positiv bewertet. Bei dieser Karte mussten die Teilnehmer reihum Begriffe zu einer Kategorie nennen. Wer als Erstes keine Begriffe mehr nennen konnte oder bereits genannte Begriffe ein zweites Mal nannte, musste eine Strafkarte ziehen. Diese Rückmeldungen liefern ein positives Feedback bezüglich des Spielablaufs. Gabriel äusserte sich hingegen kritisch zum Spielablauf. Ihm gefiel es nicht, dass die Buchstaben

vorgegeben sind, mit welchen Begriffe gesucht werden müssen. Er vertritt trotzdem die Meinung, dass ihm der Inhalt grundsätzlich gefällt, da „man viel wissen muss.“

Förderfokus und Kompetenzen

Für das Spiel *Stadt Land Vollpfosten* müssen theoretisch nur die Grossbuchstaben gelesen werden können. Es fordert jedoch ein grosses Allgemeinwissen, weshalb es im Rahmen dieser Arbeit ausschliesslich von Kindern der 2. Klasse getestet wurde. Es würde sich aber auch für die Begabtenförderung in der 1. Klasse eignen. Die Konzeption als Gesellschafts-spiel ab acht Jahren beinhaltet, dass das Lesen Teil des Spiels ist. Dabei wird jedoch keine Teilfertigkeit, wie beispielsweise das präzise Lesen oder die schnelle Worterkennung, isoliert geübt.

Tabelle 19: Kompetenzen des Spiels Stadt Land Vollpfosten (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Görz & Barreto, 2019)
Die Schülerinnen und Schüler können Buchstaben zu kurzen Wörtern aus dem schulnahen Wortschatz verbinden. (D.2.A.1.b) Die Schülerinnen und Schüler können kurze Sätze langsam erlesen. (D.2.A.1.b)	Auf den Kategorienkarten, welche von einem Kind vorgelesen werden, hat es meistens sowohl Wörter als auch kurze Sätze zur Auswahl. So steht auf einer Kategorienkarte z.B. Ausrede für Verspätung, Superheld / Comicfigur, Süssigkeit, Tier.
Die Schülerinnen und Schüler können sprachliches Material nach vorgegebenen Kriterien auswählen und ordnen (z.B. Wörter nach Anlaut sortieren). (D.5.A.1.a)	Die Antworten zu den vorgegebenen Kategorien müssen mit einer Buchstabenkarte der eigenen Hand beginnen.

Grundsätzlich gewinnt jenes Kind, welches das grösste Allgemeinwissen hat und dieses schnell abrufen kann. Es gibt jedoch im Stapel der Kategorienkarten auch Aktionskarten, welche das Spiel nochmals wenden können. Diese wurden von den Proband*innen sehr geschätzt, da sie Abwechslung und teilweise neue Aufgabenformen ins Spiel brachten.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Die Kinder spielen gegeneinander und es geht darum, schneller ein passendes Wort nennen zu können als die anderen. Denn nur so wird man seine Buchstabenkarten los, was das Ziel des Spiels ist. Die Fremdkontrolle betrifft weniger das Lesen, sondern es wird diskutiert, ob das genannte Wort zur gesuchten Kategorie passt.

Aktive Lesezeit

Die Lesezeit im Spiel *Stadt Land Vollpfosten* ist eher gering, da immer nur ein Kind die Kategorienkarte vorliest. Laut Spielanleitung soll vorlesen, wer davor die Antwort nennen und eine Buchstabenkarte loswerden konnte. Dies ist insofern gerecht, weil das Kind als Kategorienbestimmer*in in der Runde nicht antworten darf. In der Stichprobe fiel jedoch auf, dass ein Kind kaum zum Lesen kam. Deshalb wurde entschieden, diese Regel nicht konsequent zu verfolgen, damit alle einmal die Kategorie bestimmen und vorlesen können.

Fazit

Das Kartenspiel *Stadt Land Vollpfosten* für 3-6 Spieler*innen erfordert geringen Vorbereitungsaufwand, hat aber eine längere Spieldauer von etwa 30 Minuten. Es eignet sich gut für Kinder der 2. Klasse und begabte Erstklässler*innen und fördert die Sprachkompetenz im Allgemeinen, auch wenn die aktive Lesezeit gering ist. Der kompetitive Charakter und die Fremdkontrolle basieren auf Allgemeinwissen und schneller Wortfindung. Das Spiel erzielte im Kriterium "Spas" bei den Kindern der Stichprobe den höchsten Wert.

8.2.15 Cat Crimes (Orlov, 2017)

Eckdaten des Spiels (Gruppengröße, Vorbereitungsaufwand, Zeitdauer)

Cat Crimes ist ein Solo-Knobelspiel, welches jedoch auch in einer kleinen Gruppe gespielt werden kann. Dann werden die Hinweise abwechselnd gelesen und gemeinsam diskutiert, um gegen das Spiel zu gewinnen. Bevor losgerätselt werden kann, müssen die Katzenfiguren in die Aufsteller gesteckt, das kleine Spielfeld auf den Tisch gelegt und eine Aufgabenkarte mit dem entsprechenden Ereignischip ausgesucht werden. Das Spiel dauert ungefähr 10 Minuten, dies kann jedoch je nach Schwierigkeit der gewählten Aufgabe und der Knobelerfahrung der Spieler*innen variieren.

Spielablauf

Das Ziel des Spiels ist es, die Hinweise auf der Aufgabenkarte miteinander zu kombinieren und so die schuldige Katze herauszufinden. Es gibt 40 Aufgabenkarten, unterteilt in vier Niveaus, welche unterschiedliche Taten der Katzen beschreiben. Die Hinweise erklären, wo sich welche Katze aufgehalten hat. Gelingt es, diese geschickt zu kombinieren, sitzt am Schluss eine Katze vor dem Ereignischip der Tat und ist ertappt. Auf der Rückseite der Auftragskarte kann nun die Lösung kontrolliert werden. Bei einer Übereinstimmung wurde die Runde gewonnen.

Abbildung 37: Spiel *Cat Crimes* (Orlov, 2017);
(eigenes Foto)

Positive und negative Aspekte aus Sicht der Kinder

Abbildung 38: Bewertung des Spiels Cat Crimes durch die Kinder (eigene Darstellung)

Im Spiel *Cat Crimes* waren sich die Kinder sehr einig. Sie äusserten sich positiv über das Spieldesign mit den Katzenfiguren sowie über die Detektivarbeit. Besonders begeistert waren sie, als sie herausfanden, welche Katze die Tat begangen hatte. Tiago sagte zum Beispiel: «Mir hat am Spiel gefallen, dass Diwa die Schuldige ist und den Schuh geklaut hat.» Noah und Gabriel kritisierten, dass nicht Tommy Tiger der schuldige Kater war. Diese Reaktionen zeigen die emotionalen Bindungen der Kinder an bestimmte Spielfiguren. Im Spiel können je nach Auftragskarte verschiedene Katzenfiguren schuldig sein.

Förderfokus und Kompetenzen

Cat Crimes ist ähnlich wie die bekannten Logicals-Arbeitsblätter, da die gelesenen Sätze durch logisches Kombinieren miteinander in Beziehung gebracht werden müssen. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch in der Gestaltung als Spiel, wodurch die Schüler*innen zu einer experimentellen Auseinandersetzung ermutigt werden. Es wäre sehr gut denkbar, eine Einführung in die Herangehensweise an Logicals mit dem Spiel zu üben. Im Spiel wird das Satzverständnis geübt, aber auch das genaue Lesen und Verstehen von Präpositionen. Das Spiel wurde mit Schüler*innen der 2. Klasse erprobt, welche Spass hatten an den Katzenfiguren und im Laufe des Spiels ihre eigene Idee entwickelten, welche Katze die Tat begangen hat. Die witzigen und trotzdem lebensnahen Beschreibungen kamen sehr gut an. Auch Kinder der 3. Klasse, welche dieses Spiel im Rahmen des Begabungsförderunterrichts spielten, mochten es sehr. Selbst diese Kinder konnten die schwierigen Aufgabenkarten noch nicht lösen, weshalb das Spiel durchaus auch in höheren Klassen eingesetzt werden kann.

Tabelle 20: Kompetenzen des Spiels Cat Crimes (eigene Darstellung)

Kompetenzen aus dem Lehrplan (Bildungsdepartement Kanton St. Gallen, 2017)	Spielinhalte (siehe Spielanleitung, Kreowski, 2017)
Die Schülerinnen und Schüler können kurze Sätze langsam erlesen. (D.2.A.1.b)	Auf den Aufgabenkarten sind die Sätze als einzelne Punkte aufgelistet. Diese Gliederung hilft vor allem schwächeren Leser*innen, welche mit der Textmenge als Fliesstext überfordert wären.
Die Schülerinnen und Schüler können sich unter Anleitung zentrale Handlungen, Orte und Figuren in kurzen Geschichten bildlich vorstellen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. (D.2.C.1.c)	Vor allem das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder wird hier gefragt. Präpositionen wie gegenüber, links, neben, vor,... werden im Spiel geübt.

Interaktionsart und Rückmeldemechanismus

Auf der Rückseite der Aufgabenkarte ist jeweils die Lösung abgebildet. Somit ermöglicht das Spiel eine Selbstkontrolle, auch im Solospiel. Wird das Spiel von mehreren Kindern gemeinsam gespielt, ist es eine kooperative Spielform. In der Stichprobe wurde dabei so verfahren, dass die Sätze abwechslungsweise vorgelesen wurden, jedoch alle bei der richtigen Aufstellung der Katzen mitdachten. Es wäre jedoch für diese Spielvariante idealer, wenn die Hinweise auf separaten Karten dargestellt würden.

Aktive Lesezeit

Die aktive Lesezeit des Spiels *Cat Crimes* ist schwieriger zu bewerten, da diese sehr stark davon abhängt, wie viele Kinder mitspielen. Fünf von sechs Kindern meinten, dass ihnen das Spiel nicht beim Lesen helfe. Vermutlich liegt das daran, dass das Lesen für die Kinder nur ein Mittel zum Zweck ist, um durch Detektivarbeit das Spielziel zu erreichen und den Übeltäter zu finden.

Fazit

Cat Crimes ist ein Solo-Knobelspiel, das auch in kleinen Gruppen gespielt werden kann. Der Vorbereitungsaufwand ist moderat, da die Katzenfiguren aufgestellt und das Spielfeld vorbereitet werden müssen. Die Spielzeit beträgt etwa 10 Minuten, variiert aber je nach Aufgabe. Das Spiel fördert das genaue Lesen und das logische Kombinieren von Informationen. Es wurde mit 2. Klässler*innen getestet, die grossen Spass an den Katzenfiguren hatten. Besonders begabte Kinder der 3. Klasse fanden das Spiel ebenfalls herausfordernd und unterhaltsam. Die Selbstkontrolle ist durch die Lösungen auf der Rückseite der Karten möglich, weshalb sich das Spiel auch für Einzelspieler*innen eignet.

8.3 Zusammenfassung mit Beantwortung der Forschungsfrage

Die Vor- und Nachteile sowie die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten wurden bereits bei den Spielen im Einzelnen aufgeführt. Eine Zusammenfassung findet sich jeweils im Fazit. Im Folgenden ist eine übergreifende Zusammenfassung zu finden, die sich auf alle untersuchten Spiele bezieht und die in der Arbeit behandelten Forschungsfragen berücksichtigt.

Inwiefern eignen sich ausgesuchte Lesespiele für die Lesekompetenzstufen der 1. und 2. Klasse?

Die ausgewählten Lesespiele zeigen eine breite Eignung für den Einsatz in der 1. und 2. Klasse, wobei einige Spiele besser für bestimmte Phasen des Leseerwerbs geeignet sind. Spiele wie *Lesehexe* und *Meine ersten Lesewörter* eignen sich besonders gut für Kinder in der Mitte der 1. Klasse, während anspruchsvollere Spiele wie *Die Lese-Ratte* und *Cat Crimes* vor allem für fortgeschrittene Leser*innen der 2. Klasse und darüber hinaus geeignet sind. Die Spiele fördern unterschiedliche Aspekte der Lesekompetenz, von der Silbenerkennung und Wortbildung bis hin zum Satzverständnis und logischen Kombinieren.

Abbildung 39: Übersicht des empfohlenen Einsatzzeitraumes und der Kompetenzen aller Spiele (eigene Darstellung)

Worin unterscheiden sich die ausgesuchten Spiele zur Leseförderung?

Die Lesespiele unterscheiden sich in ihrem pädagogischen Fokus und Spielablauf. Einige Spiele wie *Sil-ben-wie-se* und *Doppelmoppel* legen den Schwerpunkt auf das Lesen von Silben und die Automatisierung von Wörtern, während andere, wie *Lies genau!* und *Himmel oder Hummel?*, präzises Lesen und die Unterscheidung ähnlicher Wörter fördern. Spiele wie *Stadt Land Vollpfosten* und *Cat Crimes* erweitern die Leseförderung durch zusätzliche kognitive Anforderungen, wie Sprachkompetenz und logisches Denken. Die Spiele

variieren zudem in der aktiven Lesezeit und dem Grad der Kooperation oder dem Wettkampf, was die Gruppendynamik und schlussendlich den Einsatz im Unterricht beeinflusst.

Welche Vor-/Nachteile gibt es für die einzelnen Spiele im Bezug zur Förderung der Lesekompetenz?

Ob bestimmte Spielfaktoren als Vor- oder Nachteil angesehen werden, hängt stark vom Einsatzgebiet und den Bedürfnissen der Kinder ab. Spiele mit hoher aktiver Lesezeit, wie *Doppelmoppel* und *Lesen lernen*, bieten intensive Leseerfahrungen, können aber auch als anstrengend empfunden werden. Spiele mit kompetitiven Elementen, wie *Immer, aber, mit & Co.* und *Auf die Plätze, fertig, lesen!*, motivieren durch den Wettkampf, während kooperative Elemente, wie beispielsweise in *Die Lese-Ratte* und *Cat Crimes*, das Gemeinschaftsgefühl stärken können. Einige Spiele bieten zusätzlich zur Leseförderung auch Trainingsmöglichkeiten in der Merkfähigkeit oder in Problemlösungsfähigkeiten, was sie vielseitig einsetzbar macht. Ein Nachteil vieler Spiele ist die meist eher tiefe aktive Lesezeit, die durch Anpassungen in den Spielregeln oder der Gruppengrösse optimiert werden könnte.

9 Diskussion

Im abschliessenden Kapitel erfolgt eine Diskussion der Resultate der Evaluationsstudie. Im ersten Schritt soll der Entwicklungserfolg der getesteten Lesespiele analysiert und die Rückmeldungen der Kinder reflektiert werden. Im Anschluss erfolgt eine Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf den theoretischen Hintergrund, eine Darlegung potenzieller Einschränkungen der Studie sowie eine Erläuterung ihrer Relevanz für die persönliche Berufspraxis.

9.1 Pointierte Einschätzung des Entwicklungserfolgs

Die ausgesuchten Spiele sind grundsätzlich alle geeignet für den Einsatz in der 1. und 2. Klasse. Es gab kein Spiel, welches sich während der Erprobung als ungeeignet erwies. Teilweise konnte aber nachgewiesen werden, dass die aktive Lesezeit der einzelnen Kinder gering ist und / oder das Spiel hauptsächlich andere Kompetenzen fördert und das Lesen im Hintergrund steht.

Wie erhofft, haben die Lesespiele den Kindern Spass gemacht. Dies, obwohl sie zu den schwächeren Leser*innen ihrer Klasse gehören und transparent kommuniziert wurde, dass es sich um Lesespiele handelt. Da sich schnell zeigte, dass die quantitativen Einschätzungen der Spiele sehr nahe beieinander liegen (s. Abbildung 8), wurde während der Erprobungsphase eine Anpassung vorgenommen. Die Schüler*innen wurden zusätzlich nach dem ihrer Meinung nach besten, bzw. schlechtesten Spiel gefragt. Dies wurde in Form einer Strichliste von der Autorin notiert. Somit konnte im Anschluss ein Vergleich erstellt werden (s. Abbildung 40), welches Spiel wie oft als bestes oder schlechtestes Spiel erwähnt wurde.

Abbildung 40: Auswertung beste / schlechteste Spiele (eigene Darstellung)

Es wird deutlich, dass einige Spiele polarisieren, sowohl positiv als auch negativ. Die Spiele *Sil-ben-wie-se* und *Lies genau!* wurden gleich oft positiv als auch negativ erwähnt.

Vorwiegend oder sogar nur positiv erwähnt wurden die Spiele *Wumpell!*, *Die Lese-Ratte*, *Stadt Land Vollposten* und *Cat Crimes*. *Die Lese-Ratte* und *Cat Crimes* sind Spiele ohne Gewinner*innen und bei allen vier Spielen geht es nicht vordergründig um eine Lesefertigkeit. Bei drei von diesen vier Spielen kommen Figuren vor. Die Vermutung liegt nahe, dass die Kinder dies schätzen.

9.2 Bezug auf den theoretischen Hintergrund

Es muss kritisch hinterfragt werden, ob die vorliegenden Lernspiele die Bezeichnung "Spiel" verdienen. In der Tat wird von den meisten Autor*innen betont, dass die Aktivität selbst vor dem Zweck stehen muss. Sofern Lernspiele jedoch mit einer expliziten Absicht eingesetzt werden, verfolgen diese ein bestimmtes Ziel. Daher erscheint der Begriff "spielerische Methode" angemessener.

Die vorliegenden Lesespiele lassen sich alle der alphabetischen oder orthografischen Stufe nach Frith (1986) zuordnen. Die Lesekompetenzstufen, wie sie von der Pisa-Studie definiert werden, setzen jedoch erst auf der Satzebene an, da dort das Hauptaugenmerk auf dem Leseverständnis liegt.

9.3 Einschränkungen

Wie eingangs erwähnt, war es schwierig die Störvariablen auszublenden. Die Schüler*innen kommen aus unterschiedlichen Bildungshintergründen und auch der Zeitpunkt der Erhebung variiert, da dieser dem Stundenplan angepasst wurde. Zudem gibt es möglicherweise Antworten, die der sozialen Erwünschtheit folgen. Vor allem bei der Frage, ob das Spiel beim Lesen hilft, beeinflussten sich die Kinder teilweise innerhalb der Gruppe gegenseitig. Dies war oftmals zu beobachten, wenn ein*e Proband*in sagte, dass das Spiel nicht helfe, dann gaben dies auch die anderen Teilnehmer*innen entsprechend an. Andererseits gab es Gruppierungen, welche meine Absicht spürten und deshalb sagten, das Spiel helfe ihnen. Es kann nicht belegt werden, ob dies ihre persönliche Meinung ist.

Die Ergebnisse der Umfrage sind aufgrund der geringen Stichprobengrösse von maximal acht Kindern pro Spiel nicht als generalisierbar zu betrachten. Sie bieten lediglich erste Anhaltspunkte, die in einer grösseren, repräsentativen Stichprobe validiert werden müssten.

Zudem kann die Evaluationsstudie der vorliegenden Arbeit keine Aussagen machen betreffend der Wirksamkeit der Lesespiele im Leselernprozess, da bei Wirksamkeitsstudien die interne Validität zentral ist (Döring, 2023, S. 974–975). Dies würde heissen, dass mit einem

Pre- und Post-Test gearbeitet werden müsste. Die Wirksamkeit kann jedoch nicht isoliert betrachtet werden, da nebenher der Regelunterricht weiterhin stattfindet und dort viele unterschiedliche Übungen durchgeführt werden, welche die Schüler*innen im Leselernprozess weiterbringen. In Bezug auf Lesespiele und deren Potenzial zur Unterstützung von Lernprozessen lässt sich eine Forschungslücke feststellen, die darauf zurückzuführen ist, dass entsprechende Nachweise auf empirischer Ebene nicht erbracht werden können. Es ist nicht möglich, Kindern nur anhand von Lesespielen das Lesen beizubringen. Genauso wenig können andere Umstände ausgeschlossen werden, welche den Leselernprozess beeinflussen.

9.4 Ausblick bezüglich Berufspraxis

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit bieten wertvolle Impulse sowohl für die eigene als auch für die allgemeine Berufspraxis von Lehrpersonen. Der Einsatz von Spielen zur Leseförderung zeigt Potenzial, nicht nur die Lesekompetenz zu fördern, sondern auch die intrinsische Motivation der Schüler*innen zu steigern. Dies legt nahe, dass Lesespiele eine grössere Rolle in der Unterrichtsgestaltung einnehmen sollten.

Um dies zu unterstützen, wären Weiterbildungen für Lehrpersonen sinnvoll, die den didaktischen Einsatz von Lesespielen im Deutschunterricht vermitteln. Durch die Entwicklung und Bereitstellung weiterer Lesespiele, die an verschiedene Schwierigkeitsgrade und Altersgruppen angepasst sind, könnten noch mehr Schüler*innen profitieren. Die positiven Rückmeldungen der Kinder deuten darauf hin, dass solche Spiele eine wertvolle Ergänzung zu den bereits etablierten didaktischen Lesefördermöglichkeiten darstellen, da sie das Lernen auf spielerische und soziale Weise fördern.

10 Literaturverzeichnis

- Biedermann, T. (2018). *Lesen lernen - für die 1. und 2. Schulstufe*. Wien: TAMABI.
- Bildungsdepartement Kanton St. Gallen. (2017). *Deutsch. Lehrplan Volksschule*. St. Gallen.
- Braun, A. K. (2012). *Früh übt sich, wer ein Meister werden will - Neurobiologie des kindlichen Lernens. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF Expertisen, Bd. 26)*. München: Deutsches Jugendinstitut.
- Bücklein, T. & Joekel, T. (2019). *Wumpel! Kompakt. LRS - Lesen - Verstehen*. Konstanz: Trialogo.
- Burkhardt Bossi, C., Lieger, C. & Felten, R. von. (2009). *Spielen als Lernprozess. Planen, begleiten und beobachten*. Zürich: Verl. Pestalozzianum.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dreier-Brückner, A. (2006). *Buchstabix*. Bad Rodach: HABA.
- Finken. (2024, 25. Juli). *LOGICO*. Verfügbar unter: <https://www.finken.de/logico/>
- Frauen, C., Johannsen, D., Möller, J., Ramm, G., Riecke-Baulecke, T., Wack, A. et al. (2007). *Lesekompetenz. Schlüsselqualifikation und Querschnittsaufgabe* (Schulmanagement-Handbuch, Bd. 124). München: Oldenbourg.
- Frith, U. (1986). A developmental framework for developmental dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 36(1), 67–81. <https://doi.org/10.1007/BF02648022>
- Fröbel, F. (1826). *Die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst. Angestrebt in der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt zu Keilhau*. Verlag der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I., Pietsch, S., Köhler, L. & Koch, M. (2014). Methoden. Fragebogen. In Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I., Pietsch, S., Köhler, L. & Koch, M. (Hrsg.), *Kompetenzentwicklung und Kompetenzerfassung in der Frühpädagogik. Konzepte und Methoden* (Materialien zur Frühpädagogik, Bd. 13, S. 81 - 114). Freiburg: FEL - Forschung - Entwicklung - Lehre.
- Görz, D. & Barreto, R. (2019). *Stadt Land Vollposten. Junior Edition – Jeder Punkt zählt*. Quickborn: Denkriesen.
- Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens* (utb Pädagogik, Bd. 5260). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Heimlich, U. (2023). *Einführung in die Spielpädagogik*. Stuttgart, Deutschland: utb GmbH.
<https://doi.org/10.36198/9783838560632>
- Hood, M. & Conlon, E. (2004). Visual and auditory temporal processing and early reading development. *Dyslexia (Chichester, England)*, 10(3), 234–252.
<https://doi.org/10.1002/dys.273>
- Hoppe, I. & Schwenke, J. (2013). *Auf den Anfang kommt es an. Basale Lesefähigkeiten sicher erwerben* (Bildungsregion Berlin-Brandenburg). Ludwigsfelde-Struveshof: LISUM.
- Hurrelmann, B. (2019). Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (Lehren lernen, 7. Auflage, S. 22–33). Zug: Klett und Balmer.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2018). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist* (btb, Bd. 71637, 1. Auflage, genehmigte Taschenbuchausgabe). München: btb.
- Jäger, M. (2011). Spielen aus der Perspektive von Erstklässlerinnen und Erstklässlern. Anmerkungen zu einzelnen Dimensionen des Spiels. In F. Vogt, A. Tettenborn, U. Hottinger & E. Wannack (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 133–146). Münster: Waxmann.
- Kreowski, K. (2017). *Die Lese-Ratte. Lesen, verstehen und gewinnen*. Ravensburg: Ravensburger.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden, 4. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2022). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II* (5. Aufl.). Manual. Göttingen: Hogrefe Schultests.
- Lieger, C., Weidinger, W., Geiger, N., Ganz, K., Kern, A. & Schild, S. (Hrsg.). (2021). *Spielen Plus. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Betreuung* (1. Auflage). Bern: hep.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2022a). *Buchstaben-Potzblitz! (Buchstaben erkennen)*. Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2022b). *Himmel oder Hummel? Lesegenauigkeit* (Lesen lernen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2022c). *Sil-ben-wie-se. Silben lesen, Wörter bilden* (Lesen lernen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2022d). *Lies genau! Lesespiel mit ähnlichen Wörtern* (Lesen lernen). Köln: LingoPlay.

- LingoPlay-Redaktionsteam. (2023a). *Reim-Schätzchen. Wörter lesen - Reime bilden* (Lesen lernen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2023b). *Auf die Plätze, fertig, lesen! Wörter simultan erfassen* (Blitzlesen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2023c). *Immer, aber, mit & Co. Funktionswörter* (Blitzlesen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2023d). *Meine ersten Lesewörter* (Blitzlesen). Köln: LingoPlay.
- LingoPlay-Redaktionsteam. (2023e). *Meine nächsten Lesewörter. Grundwortschatz - Lesestufe 2* (Blitzlesen). Köln: LingoPlay.
- Mannhaupt, G. (2006). Ergebnisse von Therapiestudien. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Therapie der Lese-Rechtschreib-Störung (LRS). Traditionelle und alternative Behandlungsmethoden im Überblick* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage, S. 93–110). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz. Verfügbar unter: <http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-407-25730-7.pdf>
- Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse – Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, Vol 20, No 3 (2019): Qualitative Content Analysis I. <https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3343>
- Mayringer, H. & Wimmer, H. (2014). *SLS 2-9. Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9*. Göttingen: Hogrefe Schultests.
- Moll, K. & Landerl, K. (2014). *SLRT-II Lese- und Rechtschreibtest. Weiterentwicklung des Salzburger Lese- und Rechtschreibtests (SLRT)* (2. korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe Schultests.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Ergebnisse. Lernstände und Bildungsgerechtigkeit* (PISA, Bd. 1). Bielefeld: wbv Media. <https://doi.org/10.1787/19963793>
- Orlov, R. (2017). *Cat Crimes. Kombiniere die Hinweise und finde den Übeltäter!* Ravensburg: Thinkfun.
- Piaget, J. (2009). *Nachahmung, Spiel und Traum. Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde* (6. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Pufendorf, C. von. (2017a). *Lese-Reaktionsspiel: Doppelmoppel Level 1. Kartenspiel zum Grundwortschatz: kleine Wörter - 2-fach differenziert (1. bis 4. Klasse)*. Hamburg: AOL.

- Pufendorf, C. von. (2017b). *Lese-Reaktionsspiel: Doppelmoppel Level 2. Kartenspiel zum Grundwortschatz: Nomen, Verben & Adjektive - 2-fach differenziert (1. bis 4. Klasse)*. Hamburg: AOL.
- Pufendorf, C. von. (2017c). *Lese-Reaktionsspiel: Doppelmoppel Level 3. Kartenspiel zum Grundwortschatz: schwierige Nomen, Verben & Adjektive - 2-fach differenziert (3. und 4. Klasse)*. Hamburg: AOL.
- Rickli, U. (2010). *Leseschlau. Lesenlernen mit Sprechbewegungsbildern (1. Aufl.)*. Handbuch. Solothurn: Lehrmittelverlag.
- Rohner, S. & Wolf, C. (2006). *Rätsel in der Leseburg. Spielerisch Sätze lesen und verstehen*. Ravensburg: Ravensburger.
- Rohner, S. & Wolf, C. (2013). *Lesehexe. Eine verhexte Buchstaben-Spielesammlung*. Bad Rodach: HABA.
- Saxer, U. (1991). Lese(r)forschung - Lese(r)förderung. In A. Fritz (Hrsg.), *Lesen im Medientumfeld. Eine Studie zur Entwicklung und zum Verhalten von Lesern in der Mediengesellschaft auf der Basis von Sekundäranalysen zur Studie "Kommunikationsverhalten und Medien"* (S. 99–134). Gütersloh: Verlag Bertelsmann-Stiftung.
- Scheerer-Neumann, G. (2017). Anmerkungen zu Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs. In K. Siekmann, I. M. Del Corvacho Toro & R. Hoffmann-Erz (Hrsg.), *Schriftsprachliche Kompetenzen in Theorie und Praxis. Festschrift für Günther Thomé* (Stauffenburg Festschriften, S. 73–85). Tübingen: Stauffenburg Verlag. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/gerheid-scheerer-neumann-2/publication/356441860_anmerkungen_zu_stufenmodellen_des_schriftspracherwerbs_in_k_siekmann_i_corvacho_del_toro_r_hoffmann-erz_schriftsprachliche_kompetenzen_in_theorie_und_praxis_festschrift_fur_gunther_thome_s_73-85_tu-bin/links/619bd5683068c54fa51244af/anmerkungen-zu-stufenmodellen-des-schriftspracherwerbs-in-k-siekmann-i-corvacho-del-toro-r-hoffmann-erz-schriftsprachliche-kompetenzen-in-theorie-und-praxis-festschrift-fuer-guenther-thome-s-73-8
- Skene, K., O'Farrelly, C. M., Byrne, E. M., Kirby, N., Stevens, E. C. & Ramchandani, P. G. (2022). Can guidance during play enhance children's learning and development in educational contexts? A systematic review and meta-analysis. *Child Development*, 93(4), 1162–1180. <https://doi.org/10.1111/cdev.13730>

- Slot, P. (2018). Early childhood education and care in the Netherlands. Quality, Curriculum, and Relations with Child Development. In S. Garvis, S. Phillipson & H. Harju-Luukkainen (Eds.), *International perspectives on early childhood education* (Evolving families, Vol 1, 1st ed., pp. 213–225). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203730553-19>
- Stecher, M., Rauner, R. & Waidmann, A. (2021). *Sechs-Stufen-Modell der Schriftsprachentwicklung nach Frith*. Verfügbar unter: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:lesen_schreiben:frith
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin: Springer VS.
- Vogel, H. (1967). *LÜK. Lerne, Übe, Kontrolliere*. Braunschweig: Westermann.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3 - 10 Jahre)* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik, Bd. 7). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wildegger-Lack, E. (2022). Regelspiele mit Grundschulkindern im Kontext Therapie und Schule. *Praxis Sprache*, 67(4), 241–244. Verfügbar unter: https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2022_2/ps_2022_04.pdf

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ergebnisse ELFE II (eigene Darstellung nach Lenhard et al., 2022)	16
Tabelle 2: Erreichte T-Werte in den Teilbereichen des ELFE II (Lenhard et al., 2022) und Gruppenzuordnung (eigene Darstellung)	25
Tabelle 3: Übersicht aller getesteten Lesespiele (eigene Darstellung)	26
Tabelle 4: Zuweisung der Zahlenwerte (eigene Darstellung)	27
Tabelle 5: Durchschnittswerte quantitativer Teil (eigene Darstellung)	28
Tabelle 6: Zusammenstellung der Spielvarianten und jeweiligen Kompetenzen des Spiels Lesehexe (eigene Darstellung)	32
Tabelle 7: Kompetenzen des Spiels Sil-ben-wie-se (eigene Darstellung)	36
Tabelle 8: Kompetenzen des Spiels Meine ersten Lesewörter (eigene Darstellung)	38
Tabelle 9: Kompetenzen des Spiels Meine nächsten Lesewörter (eigene Darstellung) ...	40
Tabelle 10: Kompetenzen des Spiels Immer, aber, mit & Co. (eigene Darstellung)	42
Tabelle 11: Kompetenzen des Spiels Auf die Plätze, fertig, lesen! (eigene Darstellung) ..	44
Tabelle 12: Kompetenzen des Spiels Reim-Schätzchen (eigene Darstellung)	46
Tabelle 13: Kompetenzen des Spiels Lesen lernen (eigene Darstellung)	48
Tabelle 14: Kompetenzen des Spiels Himmel oder Hummel? (eigene Darstellung)	51
Tabelle 15: Kompetenzen des Spiels Lies genau! (eigene Darstellung)	53
Tabelle 16: Kompetenzen des Spiels Doppelmoppel (eigene Darstellung)	56
Tabelle 17: Kompetenzen des Spiels Wumpel! (eigene Darstellung)	58
Tabelle 18: Kompetenzen des Spiels Die Lese-Ratte (eigene Darstellung)	61
Tabelle 19: Kompetenzen des Spiels Stadt Land Vollposten (eigene Darstellung)	63
Tabelle 20: Kompetenzen des Spiels Cat Crimes (eigene Darstellung)	66

12 Abbildungsverzeichnis

Titelbild (eigenes Foto)	
Abbildung 1: Theoretische Struktur der Lesekompetenz in Pisa (1999) (eigene Darstellung in Anlehnung an Frauen et al., 2007, S. 25).....	6
Abbildung 2: Die acht Lesekompetenzstufen in Pisa (eigene Darstellung nach OECD, 2023, S. 108–109)	7
Abbildung 3: Eigene Darstellung der Lese-/Schreibstufen nach Frith (1986) (Stecher et al., 2021).....	8
Abbildung 4: Merkmale des kindlichen Spiels (Wildegger-Lack, 2011, S. 77)	11
Abbildung 5: Entwicklung der Spielformen (Lieger et al., 2021 in Anlehnung an Heimlich, 2023, S. 33).....	11
Abbildung 6: Fünf Lesekompetenzstufen (eigene Darstellung)	18
Abbildung 7: Kompetenzbereiche der Lesespiele (eigene Darstellung).....	20
Abbildung 8: Bewertung der Lesespiele durch die Kinder (eigene Darstellung)	29
Abbildung 9: Spiel Lesehexe (Rohner & Wolf, 2013); (eigenes Foto)	31
Abbildung 10: Bewertung des Spiels Lesehexe durch die Kinder (eigene Darstellung) ...	31
Abbildung 11: Spiel Sil-ben-wie-se (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022c); (eigenes Foto)	35
Abbildung 12: Bewertung des Spiels Sil-ben-wie-se durch die Kinder (eigene Darstellung).....	35
Abbildung 13: Spiel Meine ersten Lesewörter (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023d); (eigenes Foto)	37
Abbildung 14: Bewertung des Spiels Meine ersten Lesewörter durch die Kinder (eigene Darstellung).....	37
Abbildung 15: Spiel Meine nächsten Lesewörter (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023e); (eigenes Foto)	39
Abbildung 16: Bewertung des Spiels Meine nächsten Lesewörter durch die Kinder (eigene Darstellung).....	39
Abbildung 17: Spiel Immer, aber, mit & Co. (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023c); (eigenes Foto)	41
Abbildung 18: Bewertung des Spiels Immer, aber, mit & Co. durch die Kinder (eigene Darstellung).....	41

Abbildung 19: Spiel Auf die Plätze, fertig, lesen! (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023b); (eigenes Foto)	43
Abbildung 20: Bewertung des Spiels Auf die Plätze, fertig, lesen! durch die Kinder (eigene Darstellung)	43
Abbildung 21: Spiel Reim-Schätzchen (LingoPlay-Redaktionsteam, 2023a); (eigenes Foto)	45
Abbildung 22: Bewertung des Spiels Reim-Schätzchen durch die Kinder (eigene Darstellung)	46
Abbildung 23: Spiel Lesen lernen (Biedermann, 2018); (eigenes Foto)	47
Abbildung 24: Bewertung des Spiels Lesen lernen durch die Kinder (eigene Darstellung)	48
Abbildung 25: Spiel Himmel oder Hummel? (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022b); (eigenes Foto)	50
Abbildung 26: Bewertung des Spiels Himmel oder Hummel? durch die Kinder (eigene Darstellung)	50
Abbildung 27: Spiel Lies genau! (LingoPlay-Redaktionsteam, 2022d); (eigenes Foto)	52
Abbildung 28: Bewertung des Spiels Lies genau! durch die Kinder (eigene Darstellung).	53
Abbildung 29: Spiel Doppelmoppel (Pufendorf, 2017a, 2017b, 2017c); (eigenes Foto) ...	55
Abbildung 30: Bewertung des Spiels Doppelmoppel durch die Kinder (eigene Darstellung)	55
Abbildung 31: Spiel Wumpel! (Bücklein & Joekel, 2019); (eigenes Foto).....	57
Abbildung 32: Bewertung des Spiels Wumpel! durch die Kinder (eigene Darstellung)	57
Abbildung 33: Spiel Die Lese-Ratte (Kreowski, 2017); (eigenes Foto)	59
Abbildung 34: Bewertung des Spiels Die Lese-Ratte durch die Kinder (eigene Darstellung)	60
Abbildung 35: Spiel Stadt, Land, Vollpfosten (Görz & Barreto, 2019); (eigenes Foto).....	62
Abbildung 36: Bewertung des Spiels Stadt Land Vollpfosten durch die Kinder (eigene Darstellung)	62
Abbildung 37: Spiel Cat Crimes (Orlov, 2017); (eigenes Foto)	64
Abbildung 38: Bewertung des Spiels Cat Crimes durch die Kinder (eigene Darstellung) .	65
Abbildung 39: Übersicht des empfohlenen Einsatzzeitraumes und der Kompetenzen aller Spiele (eigene Darstellung)	67
Abbildung 40: Auswertung beste / schlechteste Spiele (eigene Darstellung).....	69

Anhang

A. ELFE II – Auswertungsbogen

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: Matteo

Nachname:

Klasse: 1b

Schule:

Ort:

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

	Jahr	Monat	Tag
Testdatum:	2024	5	29
1. Schultag des Schuljahres:	2023	8	14
		9	15

Schulbesuchsjahr* 2 3 4 5 6 7
(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer heranziehen!)

Schulmonat** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	17	44	27,4
Satzverständnis:	4	44	27,4
Textverständnis:			
Summe UT:	88		

(siehe Manual Tabelle C.1)

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	17	43
Satzverständnis:	4	41
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
88	44	41,1	47,4
	Prozentrang		
	27,4	18,8	39,7

(siehe Manual Tabelle C.2)

4. Grafisches Profil

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort 44	Satz 44	0		nein		.10
Wort – Text:	Wort	Text					.05
Satz – Text:	Satz	Text					

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort 43	Wort 44	-1	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz 41	Satz 44	-3	5-10%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: **Anisa**

Nachname:

Klasse: **2c**

Schule:

Ort:

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

	Jahr	Monat	Tag
Testdatum:	2024	5	30
1. Schultag des Schuljahres:	2023	8	14
		9	16

(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

Schulbesuchsjahr*

1 3 4 5 6 7

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer heranziehen!)

Schulmonat**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	22	38	11,6
Satzverständnis:	2	28	1,4
Textverständnis:	1	27	1,1
Summe UT:		93	

(siehe Manual Tabelle C 1)

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	22	36
Satzverständnis:	5	31
Textverständnis:	2	<25

(siehe Manual Tabelle C 1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
93	29	25,9	33,9
	Prozentrang		
	1,8	0,8	5,4

(siehe Manual Tabelle C.2)

4. Grafisches Profil

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort 38	Satz 28	10	5	ja	<5%	.10
Wort – Text:	Wort 38	Text 27	11	5	ja	5-10%	.10
Satz – Text:	Satz 28	Text 27	1	6	nein		.05

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort 36	Wort 38	-2	<5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz 31	Satz 28	3		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text <=25	Text 27	<=2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

B. Fragebogen

Name _____

Fragen zum Spiel _____

Hat dir das Spiel Spass gemacht? 😊 😐 😞 ❓

Wie findest du die Schwierigkeitsstufe des Spiels? 😊 😐 😞 ❓

Das Spiel hilft mir zum Lesen. 😊 😐 😞 ❓

Was hat dir am Spiel gefallen?

Was hat dir am Spiel nicht gefallen?

C. Kategorienliste

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Spieldesign	Unter Spieldesign wird die grafische Gestaltung des Spiels verstanden. Diese zeigt sich in Aussagen von Kindern, wenn sie das Spiel oder ein besonderes Element davon als schön, toll, cool oder witzig bezeichnen.	Leano zum Spiel <i>Wumpel</i> : «Mir hat am Spiel gefallen, dass es lustige Figuren hat.»
Spielablauf	Die Aussagen der Kinder beziehen sich auf den Ablauf des Spieles. Teilweise müssen die Kinder identische Wörter suchen, Karten aufdecken oder ähnliches. Es gibt Karten- und Würfelspiele, zudem variiert auch die Spieldauer. Bei einigen Spielen gibt es eine längere Wartezeit, bis man erneut zum/zur aktiven Spieler*in wird.	Dario zum Spiel <i>Lesen lernen</i> : «Mir hat am Spiel gefallen, dass man nicht warten musste und bei allen Aufgaben mitmachen konnte.»
Spass	Diese Kategorie umfasst alle Aussagen der Kinder über ihre Freude und Zufriedenheit beim Spielen.	Jessica zum Spiel <i>Lies genau</i> : «Es war cool und hat Spass gemacht.»
Schwierigkeitsgrad	Die Schüler*innen machen sowohl indirekte als auch teilweise direkte Aussagen zum Schwierigkeitsgrad des Spiels. Dies äussert sich etwa im Nicht-Gefallen, wenn ein Spiel zu schwierig war.	Nora zum Spiel <i>Reimschätzchen</i> : «Ich konnte fast keine Reime bilden.» Matteo zum Spiel <i>Sil-ben-wie-se</i> : «Das Spiel war für mich zu schwierig.»
Spielinhalt	Die Schüler*innen äussern sich zu den Inhalten des Spiels, wobei sie beispielsweise Aspekte wie das Lesen anführen.	Niko zum Spiel <i>Meine ersten Lesewörter</i> : «Mir hat am Spiel gefallen, dass man lesen muss.»
Soziale Interaktion	Diese Kategorie umfasst jene Aussagen der Schüler*innen, welche soziale Interaktionen der Kinder betreffen.	Anisa zum Spiel <i>Immer, aber, mit & Co.</i> : «Mir hat am Spiel gefallen, dass es ein Wettrennen war.»

Rahmenbedingung	Durch die Durchführung während der obligatorischen Schulzeit ergaben sich Rahmenbedingungen, in welchen sich nicht alle Spiele zu Ende spielen liessen. Die Kinder machen Aussagen zu den Rahmenbedingungen, z.B. wenn sie nicht genug Zeit für die Spielbeendigung haben.	Elena zum Spiel <i>Meine nächsten Lesewörter</i> : «Mir hat am Spiel nicht gefallen, dass wir es nicht ganz fertig spielen konnten.»
alles	Oftmals konnten die Kinder nicht genau ausdrücken, was ihnen gefallen hatte und sie sagten deshalb einfach «alles».	Valentina zum Spiel <i>Immer, aber, mit & Co.</i> : «Mir hat alles am Spiel gefallen.»
nichts	Teilweise sagten die Kinder, dass ihnen «nichts» nicht gefallen hatte oder sie liessen das Feld leer, was ebenfalls zur Kategorie «nichts» gezählt wurde.	Noah zum Spiel <i>Stadt Land Vollpfosten</i> : «Mir hat das Spiel grossen Spass gemacht und nichts nicht gefallen.»